

FACULDADE DE CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS DE BELO HORIZONTE
ADMINISTRAÇÃO

Aline Rose da Costa

Camila Nayara Moura Meireles

Cláudio Lúcio Soares

Geise Andressa Correa Moreira Freitas

Luciana das Graças Ferreira

A INFLUÊNCIA DA LIDERANÇA NO CLIMA ORGANIZACIONAL: um
estudo de caso na empresa Betha materiais de construção

Belo Horizonte

2020

Aline Rose da Costa
Camila Nayara Moura Meireles
Cláudio Lúcio Soares
Geise Andressa Correa Moreira Freitas
Luciana das Graças Ferreira

A INFLUÊNCIA DA LIDERANÇA NO CLIMA ORGANIZACIONAL: um estudo de caso na empresa Betha materiais de construção

Trabalho de Conclusão de Curso apresentado na Faculdade de Ciências Sociais Aplicadas de Belo Horizonte no Curso de Graduação em Administração como requisito parcial para obtenção de título em Bacharelado em Administração.

Orientador: Flávio Marcos de Freitas Palmeira

*Dedicamos este trabalho primeiramente a
Deus que nos deu sabedoria e o dom da
inteligência e nos sustenta durante a nossa
caminhada, a nossa professora Soraia
Aparecida Belton Ferreira pela paciência
na orientação e incentivo e a todos
familiares e colegas que com muito
carinho nos apoiam em todas as etapas de
nossas vidas.*

AGRADECIMENTOS

Primeiramente, agradecemos a Deus por nos conceder o privilégio do estudo, onde agregamos conhecimentos ao longo destes quatro anos de vida acadêmica, trocas de experiências e vivências no ambiente acadêmico e crescimento pessoal e profissional.

Dando seguimento, agradecemos aos professores da instituição de ensino Faculdade de Ciências Sociais Aplicadas de Belo Horizonte – FACISABH pelo compartilhamento de seus conhecimentos e comprometimento com seus discentes. À professora Soraia Aparecida Belton Ferreira pela orientação, dedicação e apoio na construção do Trabalho de Conclusão de Curso. Ao nosso orientador e professor Flávio Marcos de Freitas Palmeira pelo suporte, *feedback* e enriquecimento do trabalho, através da sua aprendizagem e experiência.

Agradecemos aos nossos familiares pelo incentivo e suporte, sempre nos auxiliando a vencer cada obstáculo que surgia durante o período do curso, dando força para não desistirmos do nosso sonho acadêmico.

Aos colaboradores e ao gestor da empresa pesquisada pela receptividade com a equipe discente, sempre dividindo e compartilhando suas informações para que este objeto de estudo torna-se concreto.

“A liderança é a capacidade de influenciar os outros ao ativar o potencial e o poder de pessoas e organizações em nome de um bem maior”.
Ken Blanchard

RESUMO

O presente trabalho de conclusão de curso aborda o tema a influência da liderança no clima organizacional, visando investigar seus resultados mediante o comportamento do empregado no ambiente de trabalho. O instrumento de pesquisa utilizado constituiu da aplicação do questionário com os colaboradores no setor de vendas e entrevista com o gestor. É notório que o ato de liderar pessoas influencia na capacidade do líder em relação aos seus objetivos organizacionais por meio de seus liderados. A decisão de um líder é capaz de transformar significativamente o clima organizacional, tendo em vista que as organizações criam seu próprio clima conforme seus valores e suas ideologias internas e externas. A forma em que o conjunto de colaboradores enxergam a empresa está relacionada diretamente com o desempenho e a motivação dos mesmos e cabe ao líder conduzir da maneira mais adequada seus liderados de acordo com as exigências da empresa com o objetivo de atingir resultados positivos e satisfatórios dentro da organização. Líderes e organizações devem compreender a necessidade e a importância de investir em capital humano, tendo em vista que o maior ativo são seus colaboradores e para que isso ocorra uma das tarefas mais importantes do líder será manter um clima organizacional positivo e satisfatório, uma vez que a satisfação dos liderados irá interferir de forma significativa na organização, conforme a capacidade que o líder terá em motivar seus colaboradores. Com base no que foi exposto, percebe-se que o clima organizacional é um indicador de eficácia organizacional, podendo ser mensurado mediante pesquisas realizadas internamente, objetivando avaliar as necessidades dos funcionários, em relação à realidade organizacional em que atua, alcançando um índice de sucesso através do envolvimento da liderança para com seus liderados.

Palavras – chave: Liderança; Organização; Liderados; Clima Organizacional.

ABSTRACT

The present academic paper addresses the influence of the leadership in an organizational environment, investigating its results according to the employee's behavior in a working environment. The research instrument used consisted of applying the questionnaire to employees in the sales sector and interviewing the manager. It is known that the act of leading people influences in the capacity of the leader when it comes to its own organizational targets through its led. A leader's decision has the power to significantly transform the organizational environment, seeing that the organizations create its own environment according to its values and internal and external ideologies. The way that the collective of workers sees company is directly related to their own development and motivation. It is up to the leader conduct its led on the most appropriate way according to the company's requirements seeking to achieve positive and satisfactory outcomes inside the organization. Leaders and organizations alike should understand the necessity and importance of investing in human capital, seeing that the biggest asset of the company is its employees. In order to make it happen it is imperative that the leader keeps a positive and satisfactory organizational environment, once the satisfaction of the led is going to interfere in a significant way in the organization according to the capacity of the leader in motivating its led. Based on what was mentioned, it is clear that the organizational environment is an organizational efficiency indicator, being able to be measured by internal surveys; aiming to analyze the workers' needs according to the organizational reality they are inserted, reaching a success index through the relationship of the leader with its led.

Keywords: Leadership; Organization; Led; Organizational Environment.

LISTA DE ILUSTRAÇÕES

Quadro 1 - Fases evolutivas do Recursos Humanos – RH	16
Figura 1 - Pirâmide das necessidades humanas	20
Figura 2 - Papel da liderança	27
Figura 3 - <i>Iceberg</i> da Cultura Organizacional	38
Quadro 2 - Histórico	48
Figura 4 - Organograma	49
Gráfico 1 - Faixa etária	51
Gráfico 2 - Escolaridade	52
Gráfico 3 - Tempo de serviço	53
Gráfico 4 - Colaboração mútua	54
Gráfico 5 - Incentivo para treinamentos	55
Gráfico 6 - Abertura com o gestor	56
Gráfico 7 - Reconhecimento do trabalho	57
Gráfico 8 - Estilo de liderança	57
Gráfico 9 - Ambiente de trabalho	58
Gráfico 10 - Sistemas de remuneração	59
Gráfico 11 - Programas de treinamentos	60
Gráfico 12 - Influência da liderança no clima organizacional	61

SUMÁRIO

INTRODUÇÃO	11
2 METODOLOGIA	13
3 REFERENCIAL TEÓRICO	15
3.1 Evolução histórica do Recursos Humanos – RH	15
3.1.1 Recursos Humanos Estratégico	17
3.2 Definições de liderança	18
3.2.1 Chefe <i>verus</i> líder	20
3.2.2 Competências necessárias para um líder	22
3.2.3 Teoria dos traços de personalidade	26
3.3 Teoria dos Estilos de liderança	26
3.3.1 Estilo autocrático	27
3.3.2 Estilo democrático	28
3.3.3 Estilo liberal ou <i>laissez-faire</i>	29
3.3.4 Teoria da liderança situacional	29
3.3.5 Liderança 4.0	32
3.4 Definições de Cultura Organizacional	33
3.4.1 Tipos de Cultura Organizacional	35
3.4.2 <i>Iceberg</i> da Cultura Organizacional: aspectos formais (visíveis) e aspectos informais (invisíveis)	36
3.5 Definições de Clima Organizacional	38
3.6 A formação do Clima Organizacional	39
3.7 Definições de Pesquisa de Clima Organizacional	41
3.8 A importância da Pesquisa de Clima Organizacional	42

3.8.1 Etapas de uma Pesquisa de Clima Organizacional	43
3.8.2 Vantagens e desvantagens da Pesquisa de Clima Organizacional	44
3.9 A relação da Liderança e Clima Organizacional	46
4 CARACTERIZAÇÃO DA ORGANIZAÇÃO	48
4.1 Dados gerais	48
4.2 Histórico	48
4.3 Estrutura física	48
4.4 Estrutura organizacional	49
5 APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DE DADOS	50
5.1 Apresentação e análise descritiva das variáveis demográficas	50
5.2 Apresentação e análise de dados referentes à liderança e gestão de pessoas	53
5.3 Entrevista com o gestor	62
6 CONSIDERAÇÕES FINAIS	65
REFERÊNCIAS	68
APÊNDICE A – Roteiro de entrevista	72
APÊNDICE B – Questionário	73

1 INTRODUÇÃO

Esse projeto de pesquisa tem como o tema a influência da liderança no clima organizacional. Para Lacombe (2011) liderar é coordenar pessoas, influenciar seus comportamentos e decisões, visando sempre atingir o interesse em comum do grupo. Ou seja, um líder deve ter a capacidade de atingir os objetivos organizacionais por meio dos seus liderados.

Aspectos pessoais entre líder e liderados precisam ter equilíbrio, tendo um grande peso no alcance dos resultados. Segundo Tadeucci (2009) o ato de liderar está ligado a demonstrar as diferenças dentro de uma empresa, buscando sempre a produção eficiente e com qualidade, geralmente, tendo um comportamento flexível para gerar satisfação entre seus liderados, levando em consideração que suas ações variam de acordo com as situações.

De acordo com Ferreira (2013) o clima organizacional é uma das condicionantes que influencia na decisão do líder, uma vez que as organizações são distintas e criam seu próprio clima organizacional, que está atrelado a valores, simbologia, políticas internas e externas, experiência intrínseca e extrínseca de liderados. Contudo, a liderança e clima organizacional são fatores relacionados na motivação e empenho dos colaboradores.

Líderes e organizações compreendem que o clima organizacional afeta o desempenho, comportamento, motivação e incentivo para atingir os objetivos propostos. O papel do líder é reter o intelecto humano, que está tornando um recurso desprovido nas organizações. (FERREIRA, 2013).

Dias (2003) descreve o clima organizacional constituído pela forma como o conjunto de pessoas percebem a empresa. Cada indivíduo possui a sua própria ideia de como deve ser o ambiente de trabalho, com base em suas ideias já preestabelecidas reagem com a real situação do seu local de trabalho e essa reação pode ser positiva ou negativa, formando-se um ambiente que se denomina clima organizacional.

Conforme Ferreira (2013) *feedback*, autonomia e satisfação dos liderados interferem na organização para conduzir os processos e motivação dos colaboradores no ambiente organizacional. Para entender como a liderança e o clima organizacional alinham dentro das organizações é preciso entender o impacto na gestão de pessoas, que é uma relevância fundamental no ambiente de trabalho.

Para Moreira (2008) o clima organizacional é um indicador de eficácia organizacional, que pode ser mensurado através de pesquisas realizadas internamente, pode-se dizer que é um instrumento pelo qual é possível avaliar as necessidades dos funcionários de uma corporação, é considerado uma ferramenta que realiza um levantamento de opiniões entre os indivíduos que representa a realidade organizacional.

A pesquisa justifica-se por fazer uma análise crítica de como um líder pode gerenciar seus liderados no alcance dos objetivos estipulados pela empresa, por meio de um clima organizacional ideal. Ela possibilita a corporação o alcance de um índice de sucesso e assim oferecendo a melhora da capacidade, quando se há envolvimento com o todo. Através de uma liderança que envolva seus liderados, a equipe poderá ser questionadora, que envolva com a empresa em busca de soluções de problemas, tornando uma equipe cooperativa.

Portanto, o problema da pesquisa que direciona este estudo é: a liderança influencia no clima organizacional da empresa de materiais de construção no setor de vendas?

O objetivo geral é analisar a influência do líder no clima organizacional do setor de vendas na empresa Betha¹ de materiais de construção. Subsequentemente os objetivos específicos são: averiguar a atual conjuntura do clima organizacional do setor; identificar qual o estilo de liderança aplicado na organização; averiguar a influência do clima organizacional no desempenho de seus liderados.

A hipótese é que a liderança exercida no ambiente organizacional da empresa de comércio e vendas de materiais de construção influencia o clima organizacional no setor de vendas, conseqüentemente, afetando o resultado do produto final.

¹ O gestor não autorizou a divulgação do nome da empresa.

2 METODOLOGIA

A palavra metodologia, de acordo com Fachin (2006) conceitua como o procedimento, no qual, irá encaminhar para o conhecimento, o agir e o fazer. As atividades são exercidas pelo ser humano a fim de desenvolver um estudo. Ainda conforme a autora, dentro da metodologia estabelece o método apropriado de estudo, e assim, atingir o propósito do conhecimento.

De acordo com Prodanov e Freitas (2013) a metodologia consiste na pesquisa, estudo e análise de informações coletadas no campo de pesquisa que através da aplicação dos métodos disponíveis, visando à resolução de problemas ou investigação. Os procedimentos aplicados com a metodologia devem levar o conhecimento ao leitor, demonstrando sua veracidade e utilidade no âmbito de transformação social.

A metodologia aplicada para desenvolver o trabalho baseia-se no método empirista indutivo, no qual parte-se do raciocínio particular para casos gerais. Segundo Barros e Lehfed (2000) o método de indução consiste em generalizar determinados números de casos comuns, para chegar a uma verdade geral ou universal contida nas partes.

O critério a ser utilizado para a análise de dados foi a abordagem qualitativa. A variável qualitativa relaciona, além de dados mensuráveis, também, descritivos. Conforme a estratégia de pesquisa e as técnicas usadas, a variável é categorizada. A abordagem qualitativa o pesquisador tem contato direto com o objeto de estudo, necessitando de um trabalho intenso de pesquisa em campo (FACHIN, 2006).

Conforme Prodanov e Freitas (2013) o tipo de pesquisa utilizada neste trabalho visa analisar em campo a influência da liderança no clima organizacional e os impactos no ambiente de trabalho e entre os colaboradores. A liderança exercida no ambiente de trabalho busca ser colaborativa, participativa e que envolva os liderados nos assuntos pertinentes da organização.

A técnica para este trabalho foi a pesquisa de campo, pois segundo Cerro, Bervian e Silva (2007) qualquer pesquisa exige um estudo bibliográfico prévio, para que se tenha fundamentações teóricas e até mesmo, para saber identificar os limites e contribuições do próprio estudo. Pois, a pesquisa bibliográfica almeja enriquecer o conhecimento através de livros, dissertações e teses, buscando contribuições culturais ou científicas do passado, focando sempre no conteúdo proposto.

A pesquisa de campo possibilitou uma experiência prática dos conhecimentos teóricos adquiridos na instituição de ensino, para que seja concluído todo o projeto de estudo. Para ambos instrumentos aplicaremos o método indutivo que através da investigação de casos da realidade concreta que levam a generalização do resultado de um produto final. (PRODANOV; FREITAS, 2013).

O campo de estudo será em uma empresa de venda de materiais de construção, situada no município de Sabará. O interesse surgiu em como o líder coordena toda a sua equipe, o nível da satisfação dos envolvidos no ambiente de trabalho, o reflexo do ambiente interno com a relação com o cliente e os impactos desta relação com o resultado proposto pela organização.

O instrumento utilizado de coleta de dados constitui em um questionário de análise sobre a influência da liderança no clima organizacional que foi aplicado aos 14 funcionários de uma empresa de materiais de construção no setor de vendas. Foi realizada uma entrevista com o gestor da empresa. A entrevista ocorreu pessoalmente com o gestor, com a presença dos discentes na instituição pesquisada.

A ferramenta questionário foi utilizada para o levantamento de dados, com a elaboração das questões impressas na mesma ordem, para que o entrevistado possa responder, e assim, obter as informações necessárias para a pesquisa de trabalho. O questionário deve ter uma linguagem objetiva, direta, simples e dentro do assunto tratado na pesquisa. (PRODANOV; FREITAS, 2013).

Após a entrevista com o gestor, foi realizada a transcrição da mesma, de forma digitalizada para identificar parâmetros importantes no tocante à influência do líder perante a sua equipe. Bem como relatar aspectos referentes à satisfação dos colaboradores com o ambiente de trabalho e os impactos do clima organizacional no desempenho das atividades dos funcionários.

Gil (2008) define entrevista como uma técnica em que o investigador busque informações frente ao investigado, através de perguntas com o objetivo de obter dados de relevância para a sua investigação. Enquanto coleta de dados, a entrevista também busca o diagnóstico e a orientação, a cerca do que as pessoas sabem, crêem, esperam, sentem e pensam a respeito de determinado assunto.

3 REFERENCIAL TEÓRICO

O referencial teórico consta informações extraídas de pesquisas bibliográficas. Diante da abordagem dos seguintes assuntos: evolução histórica dos recursos humanos, definições de liderança, teoria dos estilos de liderança, liderança e motivação humana, líderes problemáticos, definições de cultura organizacional e definições de clima organizacional.

3.1 Evolução histórica do Recursos Humanos – (RH)

Os primeiros departamentos de recursos humanos possuíam apenas a função de admitir e demitir funcionários, realizar pagamentos e planos ou benefícios. Quando o passar dos anos, a influência da globalização e inserção da tecnologia no ambiente de trabalho, o departamento de recursos humanos passou a desempenhar e exercer um maior papel dentro da empresa, como entrevistas, seleção, testes, treinamento e promoção dos funcionários. (DESSLER, 2003).

Ainda conforme o autor, com a regularização dos sindicatos na década de 1930 ocorre uma interação entre empresas e sindicatos. Desta forma, tem-se um olhar mais cuidadoso com os funcionários e devido aos prejuízos de ações judiciais poderiam causar à empresa, o funcionário é reconhecido e torna-se importante na organização. Assim, nesta fase por volta dos anos 1960 e 1970, o departamento pessoal oferece cursos de especialização, treinamento, seleção e recrutamento, fazendo a prática da relação interpessoal importante.

Segundo Marras (2011) com o aprimoramento dos estudos sobre liderança, autocratismo, democracia e motivação humana criou-se paralelamente ao GRI – gerente das relações industriais, que ficava responsável dos assuntos administrativos, o GRH – gerente de relações humanas, no qual, ficaria a cargo das questões “humanas”. Com isso, o funcionário deixa de ser visto apenas como máquina e passa a ser valorizado e reconhecido como um ser humano.

Para Dutra (2002) em meados dos anos 1980 a gestão de pessoas estrutura-se inserindo e valorizando o funcionário em seu ambiente de trabalho. O homem é visto com ser racional tomado por decisões e ciente das consequências de suas escolhas. O reconhecimento da importância da prática de treinamentos e aperfeiçoamentos deste colaborador, assim, maximizará a eficiência do trabalho.

Conforme Marras (2011) ocorre à modernização e alavancagem da função de GRH, que de nível tático-operacional, passou a ser reconhecido como nível estratégico nas organizações,

estabelecendo-se na diretoria. Pode-se dizer que o chefe de pessoal ou GRH tem um papel de interligar a relação entre empregados e empregadores, com a devida preocupação das necessidades do indivíduo como um todo.

Quadro 1 – Fases evolutivas do Recursos Humanos – RH

ANO	PERÍODO	RESPONSABILIDADES
Antes de 1930 até 1950	Contábil	Controles da frequência, faltas ao trabalho, pagamentos, admissões e demissões e cumprimento da CLT.
1950 à 1970	Legal / Tecnista	Controles de frequência, faltas ao trabalho, pagamentos, admissões e demissões e cumprimento da CLT.
1970 à 1985	Administrativa	Serviços gerais, medicina e higiene, segurança patrimonial, segurança industrial, contencioso trabalhista, cargos e salários, benefícios, recrutamento e seleção e treinamento.
1985 à atual	Estratégica	Avaliação de desempenho, qualidade de vida, desenvolvimento gerencial, relações trabalhistas, sindicalismo, desenvolvimento organizacional e estrutura organizacional.

Fonte: Marras (2011).

Como pode observar no quadro acima, Marras (2011), o período contábil consiste nos trabalhadores vistos apenas como mão-de-obra. O período legal/tecnicista surge uma preocupação com a legislação trabalhista, Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT) e os funcionários passam a ser subordinados pelo chefe do pessoal.

A administrativa ocorre uma necessidade de preocupação com as relações humanas, através da importância da cultura organizacional, treinamentos, benefícios, recrutamento e seleção. Por fim, a estratégica com a aplicação do planejamento estratégico, estipulando ações junto com os colaboradores para a melhoria contínua do ambiente organizacional.

Segundo Deesler (2003) o departamento de recursos humanos na atualidade deve apresentar um papel de agente de mudanças. Ou seja, para uma empresa estar atuando em um mercado altamente competitivo e globalizado, deve-se possuir uma equipe de trabalho preparada para lidar com as ameaças externas e as fraquezas internas, através de treinamentos e aperfeiçoamento, buscando sempre o conhecimento para lidar com os conflitos.

Contudo, de acordo com o respectivo autor, um sistema de RH efetivo, possui estratégias de contratação rigorosamente seletiva, compartilhamento da informação, equipes de trabalho treinadas, comprometidas e com tomadas de decisão descentralizada. Desta forma, significa que é imprescindível à contratação do candidato certo e no processo da organização, treiná-lo e motivá-lo para a execução das atividades com eficiência.

Conforme Dutra (2002) o processo de competitividade entre as empresas reforça o uso da tecnologia para agilizar e dinamizar os processos e tarefas do RH. O uso dos portais de

intranet, programas de armazenamento de banco de dados dos funcionários, são ferramentas que auxiliam o trabalho do departamento de RH. Tais ferramentas tecnológicas auxiliam de maneira eficiente treinamentos, documentação, acesso à todos a informação e comunicados, oferecendo um suporte hábil, efetivo e barato.

De acordo com Dessler (2003) o RH possui papel importante na estratégia da empresa. Além de adaptar às práticas de recursos humanos para ajustar competitivamente aos assuntos da empresa. Aliar uma nova estratégia implantada na organização aos seus funcionários, de forma, não desgaste e não distorça o andamento das tarefas. Assim, o departamento de recursos humanos deve implementar estratégias, moldando a força de trabalho da organização para que ela se torne uma vantagem competitiva.

3.1.1 Recursos Humanos Estratégico

Segundo Marcousé, SurrIDGE e Gillespie (2017) a gestão de recursos humanos baseia na forma como o gestor se comporta em relação ao colaborador da empresa podendo diferir significativamente em relação ao mesmo, dando origem a estratégias de RH que se divide em: Gestão de pessoas *Hard* e Gestão de pessoas *Soft*. Vantagens da gestão *Hard* consistem em resultados previsíveis, funcionários facilmente substituíveis, redução de riscos em relação a erros cometidos. Em contrapartida, falha na formação de habilidades e insatisfação.

Conforme Lacombe (2011) o planejamento estratégico da empresa, deve ser elaborado junto com o planejamento dos recursos humanos, pois sendo elaborado de forma separada poderá ocorrer equívocos, como por exemplo, treinamentos não necessários, deixar de lado treinamentos que são fundamentais, contratação de pessoas que não se encaixam no perfil procurado, entre outros.

A área de recursos humanos está associada à área que administra a força de trabalho. Porém é algo maior. O departamento de recursos tem a responsabilidade da infraestrutura estruturada para que o colaborador possa desempenhar bem a sua função, desde a sua contratação, treinamento e monitoramento. É um processo que se espera obter retorno do investimento no colaborador, maximizando o lucro. (SANTOS, 2009, p. 56).

Marcousé, SurrIDGE e Gillespie (2017) no modelo de gestão *Soft*, os funcionários podem agregar valor significativo para a organização, de modo a desenvolver habilidades de acordo com as necessidades da empresa. Já abordagem de gestão *Hard* percebe o funcionário apenas como um custo desvantajoso apesar de necessário, pois as pessoas são vistas como matéria

prima de que a empresa necessita para que o trabalho seja feito, pois acreditam-se que elas agregam pouco valor em relação a organização.

Segundo Marras (2009) pode-se dizer que a gestão estratégica dos recursos humanos prioriza os objetivos organizacionais, utilizando-se de estratégias previamente definidas, atuando juntamente com a gerencia para alcançar os resultados pretendidos, mas também não perdendo o foco na qualidade de vida no trabalho, gestão de competências e talentos dos funcionários da empresa.

Vantagens e desvantagens da gestão *Soft*, segundo Marcousé, Surridge e Gillespie (2017), capacitação, diferenciação e inovação diferenciada da concorrência, habilidade de manter e desenvolver funcionários, altamente comprometidos, com a possibilidade de plano de carreira na empresa. Esse tipo de abordagem torna mais adequado por encorajar contribuições aos indivíduos.

3.2 Definições de liderança

Para Lacombe (2011) existem diversos significados sobre liderança, cada um desses significados pode ser considerados incompletos ou até mesmo inadequados. Alguns até divergem entre si, o que acaba sendo praticamente impossível a escolha de qual é a mais apropriada. Algo que não se pode negar é a importância de uma boa liderança, líderes são importantes em todas as situações, tornando-se imprescindíveis na gestão.

Segundo Jordão (2002) existem vários significados de liderança, não existindo apenas um que resume algo tão complexo, mas pode-se dizer que líder é aquele que faz com os outros o sigam, sendo referência e influência para seus liderados, de maneira dinâmica, estimulativa, participativa do envolvimento entre líder e liderados, dentro de um contexto organizacional, liderando para o alcance dos resultados com eficiência.

Para França (2006) liderança é um processo social, no qual nascem relações, onde pessoas são influenciadas, pode-se observar líderes em diversas situações, faculdades, escolas, famílias e etc. Pode-se dizer que todas as pessoas são capazes de influenciar alguém, logo, todos são líderes em potencial.

Segundo Maximiano (2000) existem inúmeras definições de liderança, mas uma forma simples de explicar o significado de liderança, sob uma ótica de um processo social, basta

observar se uma pessoa consegue influenciar o comportamento de um determinado número de pessoas.

Segundo Chowdhury (2003) as empresas devem, para manterem no mercado, aprender e desenvolver o capital humano, principalmente, através do incentivo de cursos, palestras, graduação e especializações, e ao desenvolver, reter este funcionário em sua empresa que possui um leque de conhecimentos, para que coloque em prática o investimento ocorrido. Desenvolver em sua equipe o raciocínio, a solução de problemas, a motivação e engajamento ao fazer a diferença para a organização.

O líder, conforme Mandelli e Loriggio (2016) deve estimular seus liderados na busca do conhecimento. Em um mundo cada vez mais globalizado, com estímulos tecnológicos e o avanço da comunicação e informação, o liderado que agrega conhecimentos ao longo de sua carreira destaca-se perante os outros, portanto, o líder deve estimular e incentivar o conhecimento contínuo, valorizado na organização corporativa, que visa cada vez mais colaboradores que são multifacetados e possuem o diferencial através do conhecimento.

Conforme Fidelis e Banov (2007) a motivação e satisfação humana defendida por Abraham Maslow, o ser humano é dotado por cinco necessidades que são estabelecidos em uma ordem de prioridades. Segundo a teoria de Maslow, as empresas ao praticar e satisfazer tais necessidades atrai a melhor mão de obra do mercado. Maslow defende que apenas a prática de recompensas aos funcionários não trazem resultado, porque a necessidade já foi satisfeita.

Segundo Lacombe (2011) cada nível de necessidade tem-se algo a ser alcançado. As necessidades fisiológicas entram os salários e benefícios, além de condições saudáveis de trabalho; necessidade de segurança são os planos de aposentadoria, plano de carreira, segurança no emprego. As necessidades sociais enquadram-se o estímulo ao relacionamento interpessoal na organização, bem como, fora dela; a autoestima que são a autonomia e responsabilidade e a autorealização que é o autoconhecimento do indivíduo.

Para Maximiano (2000) entre outros significados de liderança, pode-se dizer que líder é aquele que conduz com sucesso os seus colaboradores para um objetivo específico, um grande líder tem essa capacidade, independentemente da situação na qual encontra. Por fim, liderança é alcançar um determinado objetivo através da coordenação de seus colaboradores.

Figura 1 – Pirâmide das necessidades humanas

Fonte: Fidelis e Banov (2007).

Justino (2012) a liderança está intimamente relacionada com a motivação humana. Liderança tem haver primeiramente com comportamento e a seguir, com habilidades, conhecimento e organização. O líder inspira seus liderados através de suas ações, transmitindo respeito e confiança. Assim, o líder que encoraje e caminha junto com sua equipe e os provoque, crie um ambiente e estratégias motivacionais, valorizando como profissional e pessoa, o colaborador sentirá reconhecido na organização.

Em contrapartida, Frederick Herzberg, defende que o indivíduo possui dois fatores motivacionais: intrínsecos ou inerentes ao ser humano que são a responsabilidade, realização profissional e na execução de tarefas, aumento dos conhecimentos, valorização no ambiente de trabalho e os fatores extrínsecos ou higiênicos que correspondem ao salário, benefícios, *status* e segurança. Estes fatores estão ligados aos fatores externos, desta forma, a organização atua no sentido de evitar situações negativas que podem prejudicar a produtividade. (LACOMBE, 2011).

3.2.1 Chefe *versus* líder

Segundo Lacombe (2011) liderar não é o mesmo que administrar, embora ambos se completam, mas não se substituem. Administrar está relacionado com assumir responsabilidades, um administrador trabalha com recursos físicos da organização, enquanto a liderança está mais voltada para orientar, mostrar uma direção e seus trabalhos estão mais relacionados com recursos emocionais da organização.

Conforme Mandelli e Loriggio (2016) o líder ao aproximar de sua equipe entende as necessidades de seus liderados, bem como, seus problemas, dificuldades, análise de recursos e demandas. Assim, o líder tem a confiança de sua equipe, envolvendo todos no objetivo comum da organização, e também, fazendo com que os liderados sintam-se confortáveis para *feedbacks* na resolução de problemas e tomada de decisões.

Segundo Fernandes (2001) o chefe caracteriza-se pela pouca comunicação, gerando o afastamento progressivo de sua equipe, pois quebra os princípios de convivência e possui uma postura autoritária, onde o poder está em suas mãos. São chefes de plantão, apenas delegando funções sem a coparticipação com sua equipe de trabalho.

Para Mandelli e Loriggio (2016) o gestor que quer obter a informação para si e resolver todos os problemas sozinho não enriquece e amadurece sua equipe, além de apresentar apenas a visão do gestor. Ao contrário deste perfil, quando há trocas de experiências e informações entre líder e liderados, a equipe rende mais, além de respeitar seu líder.

O chefe, conforme Fernandes (2001) não incentiva e apoia sua equipe, deseja apenas o resultado. Não inovam e não assumem riscos e gostam de serem sentidos como súditos, bajulados e possuem uma postura que subestima a pessoa, através de estratégias de terror, desestabiliza a equipe para aproveitar da situação de fraqueza, porém esta cultura de coesão pode funcionar, mas por pouco período de tempo.

A competência de um líder é medida através dos resultados obtidos por sua equipe. Alcançar os objetivos propostos, tanto individualmente quanto na equipe como um todo demonstram a competência em liderar, a existência de um bom líder tem o poder de influenciar e ajudar a desenvolver pessoas, isso pode acontecer dentro de pequenos grupos ou grandes organizações. Costumam apresentar uma postura mais democrática com sua equipe. (TADEUCCI, 2009).

Já o líder, segundo Fernandes (2001), atua em organizações inteligentes e promissoras. Ele tem a capacidade de acompanhar a rotina e trajetória de seus liderados, incentiva à busca da motivação de sua equipe através de suas ações e apoio, evitam discursos vazios com uma comunicação clara, vertical e eficaz, buscam junto com a sua equipe aprender com o erro e analisá-lo para que evitem cometer novamente, estipulam tarefas e responsabilidades aos liderados e propõem limites e propósitos.

Sob a ótica de Mandelli e Loriggio (2016) líderes devem estar aptos à mudanças, ser flexíveis, adaptar ao novo e acompanhar o processo com sua equipe. O diagnóstico das mudanças inseridas na empresa, da postura do líder com sua equipe ou vice-versa é uma ferramenta onde o líder ou liderados analisa o comportamento e o clima organizacional, bem como, os relacionamentos, executando o *brainstorming* com sua equipe, juntando todas as ideias e opiniões para chegar ao bem comum.

Segundo Tadeucci (2009) chefia tem como o fator de competência não abranger todos os colaboradores de uma organização, com isso eles podem sentir por consequência a falta da motivação, podem tornar adversários dentro do ambiente de trabalho. A forma de motivar pode ser comparada uns com outros, com isso há uma queda na produtividade, deixando os funcionários desacreditados de qualquer intervenção que seja beneficente para organização.

Conforme Mandelli e Loriggio (2016) o líder precisa manter um papel central, para que acompanhe seus liderados e as necessidades da empresa, com seus desafios competitivos, metas, processos e inovação. Estando apenas no topo, como ocorre o papel do chefe, o líder distancia de sua equipe, perdendo a confiança de seus liderados, não obtendo resultados significativos.

Bennis (1988) descreve que o líder é muito mais que um mentor, orientador do que apenas o chefe. Não se deve confundir liderança com chefia. O líder inova e o chefe comanda, o líder é original, sendo que o chefe não incorpora com sua equipe, o líder foca nas pessoas e o chefe apenas nos sistemas e estruturas, o chefe quer controle, o líder apoia, o líder sempre desafia, enquanto o chefe acomoda ao seu *status* líder tem uma visão mais dinâmica, a longo prazo, em contrapartida, o chefe tem uma visão a curto prazo.

O líder deve ter cuidado para a realização automática das tarefas, exercendo assim, o papel de chefe. A atividade torna-se um objeto fim e o colaborador não sentirá a real importância no processo de execução até chegar ao resultado final. A automatização das tarefas mina o pensamento crítico e inovador do colaborador, que posteriormente desinteressado não irá contribuir para a melhoria contínua do resultado. (MANDELLI; LORIGGIO, 2016).

3.2.2 Competências necessárias para um líder

Segundo Lacombe (2011) uma das características comum entre os líderes é a confiança em si, outra que se pode citar é a crença no que faz. Se um líder não acredita no que faz, ninguém

acreditará, outra característica fundamental é a visão clara de onde quer chegar, mas é preciso que as pessoas acreditem que essa visão é também a visão delas.

Para Maxwell (2007) antes mesmo de gerenciar um grupo de pessoas é preciso primeiro, gerenciar a si mesmo, pois quem não lidera a si mesmo, não consegue o respeito do grupo, não terá seus liderados como parceiros, nem como seus seguidores, pois quem não lidera a si mesmo não possui credibilidade.

Segundo Jordão (2002) um bom líder tem o conhecimento da função que seus liderados exercem, tem um bom relacionamento interpessoal e conseguem enxergar e aproveitar o melhor de cada pessoa, dando-lhes autonomia, espaço para expor suas próprias ideias. Líderes tem coragem, estão sempre abertos a mudanças.

Para Lacombe (2011) uma característica importante entre os líderes é a capacidade de se comunicar, um bom líder conhece os seus liderados e sabe expressar de uma forma que todos entendam, enriquecendo sua fala com exemplos, histórias e etc. Saber ouvir também faz parte da comunicação, pois as pessoas tendem a ouvir com mais atenção quem também as ouvem.

Conforme Canuto e Neto (2010) uma das características que não podem faltar no líder é a capacidade de se relacionar bem com seus colaboradores, é preciso também, entusiasmo e capacidade de despertar o entusiasmo nas pessoas, por fim, criatividade para lidar com todos os tipos de situações e vontade de realização pessoal. Saber motivar a equipe é algo que está intrínseco no papel do líder. Uma das questões na qual se deve atentar quando se fala em motivação é distribuição de tarefas e responsabilidades.

Mandelli e Loriggio (2016) ressaltam a importância do líder e liderados possuir o equilíbrio emocional, principalmente, o líder. Saber lidar com pessoas adultas e que possuem uma personalidade formada, com seu modo de pensar, crenças, valores, ética e comportamento. E a diversidade de personalidades resulta no relacionamento interpessoal da equipe.

Conforme Dessler (2003) o líder deve-se colocar no lugar do outro, integrar sua equipe, através de um tratamento justo, pois o funcionário com um cuidado e zelo sentirá motivado e desenvolverá além do esperado de suas atribuições, relacionado ao seu cargo. As organizações e gestores devem esforçar para implementar procedimentos que façam o local de trabalho satisfatório e prazeroso para o funcionário.

Knapik (2012) o ambiente organizacional é composto por *stakeholders*, ou seja, são todas as partes interessadas nas práticas da empresa, tais como: gestores, fornecedores, clientes, colaboradores, entre outros. Com isso, é importante estabelecer uma relação aberta entre o ambiente organizacional e seus *stakeholders*, ocorrendo a troca de parcerias, experiências, buscando o compromisso dos liderados em um ambiente de trabalho de colaboração, promovendo o crescimento organizacional.

Sob a ótica de Jordão (2002) líderes precisam saber mostrar para as pessoas como e porque devem sair de onde estão expressando não só com palavras, mas também com ações. “Liderança é uma arte. É a arte de conduzir as pessoas para que façam o que é necessário por livre e espontânea vontade” (JORDÃO, 2002, p. 18).

De acordo com Mandelli e Loriggio (2016), o equilíbrio emocional é importante nas relações humanas e pode ser desenvolvido a partir do convívio e habilidade de tratar as emoções do líder e dos outros colaboradores. Líderes com inteligência emocional influenciam a sua equipe para o exercício das tarefas, servindo de exemplo. São inspiradores, coerentes, admirados, sabem ouvir e dar retorno à equipe.

É fatídica a evolução do papel de líder dentro das organizações, a autogestão é tendência no século XXI segundo Maximiano (2008) e essa tendência deve ter algo mais além que liderança, o que provocou transformações na cadeia hierárquica nas organizações. Essa teoria sugere a ideia que quanto maior a participação da equipe junto aos objetivos organizacionais, menor a necessidade de liderança.

Entretanto, ainda segundo o autor, para minimizar essa necessidade, é preciso haver alguns fatores no clima organizacional. As competências básicas como aceitação de novos desafios, conhecimento em prática de autogestão, estrutura organizacional ajustadas a novas tarefas e circunstâncias, com ênfase em participação de grupo, autonomia perante a organização e aprendizado constante. A ausência desses fatores torna inviável a presença constante do líder, pois tendo em vista que seu conhecimento é de suma importância para a organização.

Segundo Lacombe (2011) a formação de liderança é algo com o qual os gestores devem se atentar, pois é difícil calcular o retorno do investimento, mesmo sendo um dos que proporcionam maior retorno. Uma das formas de se formar uma liderança é atribuir essa tarefa ao gestor de recursos humanos, mas também é possível formar lideranças, criando desafios e oportunidades.

Segundo Dias (2003) a maioria das pessoas que assumem um cargo de liderança, de imediato não nota-se as características de um líder, com o tempo que se desenvolve as características, pois as habilidades de um líder foi desenvolvida em outras situações e não devido ao cargo que por ela foi ocupado, mas o cargo facilita sim o desenvolvimento das habilidades de liderança.

De acordo com Maximiano (2008) liderança não é somente atributo, é um processo complexo que envolve líderes e liderados como processo social, englobando as motivações dos liderados, a missão, o líder e a conjuntura entre a competência da liderança e os seguidores. É uma relação de reciprocidade, seja ela fiel ou por interesse mútuo e individual, onde a relação fidelizada segue uma ideologia e a de interesse exige obrigações ou recompensas.

Mandelli e Loriggio (2016) o líder precisa apresentar um *mindset*, ou seja, a maneira que a equipe pensa, de forma alinhada e coesa, apresentando as prioridades e riscos do negócio, processo decisório e a linha de raciocínio, para que todos, líder e liderados acompanhem e agregam opiniões coletivas para a melhor decisão a ser tomada em uma possível situação problema.

Conforme Dias (2003) alguns líderes acreditam que devem seguir o exemplo de seus antecessores, o que é um engano que só é percebido pela pessoa quando perde o cargo, pois a mesma, não desenvolveu suas habilidades de liderança e não possui as habilidades necessárias para ocupar o cargo, apenas executou o que lhe foi designado, assim como os subordinados.

Segundo Maximiano (2008) o líder tem metas a cumprir com a colaboração de pessoas e como tal, existem traços que define a personificação e características do estilo de liderança. A comunicação é primordial, pois através dessa ferramenta a transmissão da mensagem deixa claros as metas e objetivos a serem cumpridos e o que se espera dos resultados, também como, método de persuasão ou motivação.

A comunicação deve ser clara e eficaz, evitando ruídos e informações distorcidas dentro do departamento entre os liderados. A mensagem deve chegar ao receptor de maneira eficaz e esclarecida para que evite possíveis falhas na execução da tarefa, boatos, informações erradas, que podem afetar inclusive o ambiente de trabalho. (MANDELLI; LORIGIO, 2016).

3.2.3 Teoria dos traços de personalidade

Para Montana e Charnov (2003) começou-se a estudar a teoria dos traços após a Segunda Guerra Mundial, essa teoria defende que existem traços em comum entre todos os líderes, como a estatura onipotente, autoconfiança, facilidade na comunicação, capacidade de inspirar pessoas, criatividade, entre outros fatores.

Segundo Dias (2003) a teoria dos traços baseia-se no fato de que líderes possuem traços ou características relacionadas a personalidades em comum, que influenciam e façam com que uma determinada pessoa haja como líder, ou seja, a teoria apoia no fato de que certas características podem aumentar a possibilidade de um indivíduo se tornar líder.

Segundo Robbins, Judge e Sobral (2011) com a teoria dos traços foi possível tirar duas conclusões: a primeira é que existem sim traços comuns entre os líderes e o mesmo pode auxiliar na identificação de um líder em potencial. A segunda conclusão é que esses traços são mais assertivos quando são usados para definir os tipos de lideranças, por fim, mesmo que um indivíduo apresente traços de líder, não significa que o mesmo será bem-sucedido.

Para Dias (2003) dentre as características comuns que pode observar em líderes são elas: um prévio conhecimento em indústria, tendo também relacionamentos sólidos dentro da mesma, pode-se citar também, determinadas habilidades sociais, algumas características físicas, alguns aspectos intelectuais, entre outros traços. O indivíduo, essa teoria afirmava, que já nascia com as características e traços de liderança.

3.3 Teoria dos Estilos de liderança

Conforme Mayo (2003) o papel da liderança na valorização do capital humano deve integrar o liderado ao desenvolvimento da empresa com ações que propiciam a participação na tomada de decisões, assegurar que a equipe assuma papéis responsáveis em suas tarefas, incentivar o crescimento pessoal e profissional do indivíduo, através de um ambiente de aprendizagem, dar e ouvir *feedbacks* aos liderados.

Pinto (2007) descreve a liderança como a maneira que o líder influencia seus liderados na execução das atividades da empresa, objetivando o alcance do resultado final da organização. Dentro da liderança, ocorrem certos tipos que enquadram no perfil do líder, que pode ser apenas um tipo de liderança, mais de um ou até mesmo, mudando o perfil de liderança

conforme a situação. Dentre os tipos de liderança são: estilo autocrático, estilo democrático e estilo liberal ou *laissez-faire*.

Figura 2 – Papel da liderança

Fonte: Mandelli e Loriggio (2016).

De acordo com Mandelli e Loriggio (2016) a parte superior da imagem representa o estratégico da empresa. O líder fica atado em exercer as suas funções se a parte acima não estiver muito clara para estipular suas ações junto com seus liderados. A parte da liderança representa as metamorfoses que o líder precisa buscar a exercer para conduzir sua equipe para a realização do alcance dos objetivos estipulados pela empresa com êxito.

3.3.1 Estilo Autocrático

Shein (2009) relata a liderança autocrática ou orientada para a tarefa é um estilo de liderança onde o líder toma as decisões sem participação dos liderados e sua conclusão acerca dos

objetivos não deixa outra alternativa a ser consultada. Esse estilo de liderança se adapta de acordo com o clima organizacional da empresa.

Para Maximiano (2000) um líder autocrático, toma decisões, independente da participação ou da aceitação dos membros de sua equipe. A liderança autocrática, pode futuramente desencadear comportamentos arbitrários e autoritários, sempre voltados contra os seus liderados.

Segundo Lacombe (2011), a liderança autocrática é o líder quem determina as ideias e o que será executado pelo grupo e isso implica na obediência por parte dos demais. Apenas o líder que determina as diretrizes que precisam ser seguidas, sem qualquer participação do grupo; sendo um líder de perfil dominador e pessoal para elogios e críticas.

Conforme Maximiano (2008) este estilo de liderança o líder decide sozinho o que será feito e utiliza com frequência de críticas destrutiva e não aceita opinião dos colaboradores, causando frustrações e desinteresses, ocasionando alto índice de *turn over* e absenteísmo, prejudicando o andamento dos processos da empresa.

3.3.2 Estilo Democrático

Segundo Maximiano (2000) quanto maior for a participação da equipe nas tomadas de decisões, mais democrático é o líder. Pois a liderança democrática existe sempre um grau de participação da equipe, influência nas tomadas de decisões, ou até mesmo, quando se trata da autoridade exercida por parte do líder.

Para Tadeucci (2009) as mulheres normalmente possuem um perfil mais democrático, são mais participativas em relação aos líderes do sexo masculino. Apesar das diferenças, em ambos comportamentos a liderança democrática deve ser considerada em qualquer uma posição. Esse pilar democrático é considerado de suma importância para as companhias, é com ação do líder democrático fica clara a importância do seu papel dentro das organizações.

Shein (2009) descreve a liderança democrática ou participativa aborda a participação do grupo e é mais amigável, orienta a equipe quanto à importância da responsabilidade e iniciativa na solução de adversidades. O liderado influenciado através de seu líder de maneira ética e positiva alcançará os resultados finais da organização com êxito.

De acordo com Maximiano (2000) o líder democrático apoia junto a sua equipe, está sempre aberto a opiniões além de ser solidário em todas as tarefas em grupo, sem se impor, procurando alcançar a harmonia da organização para com os colaboradores, resultando em um alto nível de satisfação e criatividade no desempenho das tarefas, bem com o desenvolvimento dos participantes assegurando assim o sucesso da produtividade na empresa.

3.3.3 Estilo liberal ou *laissez-faire*

Subsequentemente o pensamento do autor Shein (2009), a liderança liberal ou *laissez-faire* a equipe tem participação na tomada de decisão para discutir o que for melhor para o desenvolvimento da empresa. A participação do líder é mínima, abrindo espaço para que sua equipe decida com liberdade o melhor método para o desenvolvimento das atividades. Neste estilo de liderança, o líder não avalia e não controla o que está sendo realizado na empresa.

Para Maximiano (2000) no estilo de liderança liberal, existe uma transferência de autoridade do líder para os seus liderados, passando assim ser responsabilidades de seus liderados o processo de tomadas de decisões. Quanto mais o líder encarregar os seus liderados do processo de tomada de decisões, mais liberal é sua gestão.

Segundo Tadeucci (2009) o líder liberal é aquele em que funciona apenas como agente das informações, ele demonstra a sua insignificância nas atividades de grupo e concede o controle para os demais, tornando cada um responsável por atuar, diagnostica gargalos e anexa melhorias em suas atividades. O liberal sempre será a favor das iniciativas que envolvem criatividade, atuando como um facilitador do processo entre as áreas de atuação.

Possui uma característica permissiva, não faz críticas nem elogios, dando dessa forma total autonomia para sua equipe, o que poderá acarretar resultados negativos, pois este tipo de liderança resulta em uma produtividade menor que os demais tipos de liderança, acarretando uma baixa satisfação pessoal, uma vez que o grupo não consegue se organizar, ocasionando divergências entre si resultando no baixo desempenho das tarefas. (MAXIMIANO, 2000).

3.3.4 Teoria da liderança situacional

Segundo Maximiano (2008), o estilo apropriado de liderança, o líder deve ter controle dos conflitos e gerenciamento de equipe. Maximiano (2008) define que a liderança situacional para ter eficácia tem que se moldar a situação, tanto da empresa, quanto aos funcionários. Os autores citados não conseguiram dar uma exata explicação sobre tamanha eficácia do líder e

seus liderados na liderança situacional, embora tenha críticos e defensores quanto ao assunto abordado.

O surgimento e interesse da liderança situacional ocorreu:

com a necessidade de se manifestar qual é a orientação da tarefa a ser realizada, como é a relação líder-equipe e de que forma foi assimilado o que foi passado pela realização da tarefa, além que visa satisfazer as necessidades bilaterais, ou seja, tanto do líder quanto do liderado. O objetivo do líder e da equipe é atingir as metas estabelecidas, proporcionando maior motivação para ambos e consequentemente, gerar um melhor desempenho. (MODESTO, 2007, p. 10.).

O líder situacional é aquele que busca identificar o estágio de evolução de cada profissional de sua equipe a fim de oferecer autonomia aos seus colaboradores de acordo com o seu grau de evolução, podendo esta autonomia ser maior ou menor, conforme o desenvolvimento de cada colaborador que faz parte da equipe em questão. Portanto, cabe ao líder preparar seus colaboradores para uma atuação de autoliderança e emponderamento, de acordo com o desenvolvimento contínuo de cada um de seus liderados. (DUARTE; PAPA, 2011).

Segundo Modesto (2007) liderança situacional é o modelo de gestão desenvolvido em 1969 por Paul Hersey e Ken Blanchard, que visa minimizar as dificuldades para que os objetivos da organização sejam alcançados, possuindo uma capacidade de adaptar seu comportamento em situações variadas de maneira eficaz, de acordo com o nível de maturidade e de aprimoramento de seus seguidores.

Para Araújo e Torres (2007) a teoria situacional defendida por Hersey e Blanchard o comportamento do colaborador está intimamente ligado à tarefa. Quanto mais alto o líder está de suas tarefas para com seus liderados, mais ele empenha em planejar, controlar, organizar, dirigir sua equipe. Ao contrário, quanto mais próximo das tarefas, mais autonomia na execução das atividades o líder dará aos seus subordinados. Desta forma, ocorrem à relação entre o estilo do líder, a maturidade do liderado e a situação.

De acordo com Pinto (2007) a teoria da liderança situacional varia o tipo de liderança a ser aplicada conforme o ambiente organizacional. A situação em que o líder está envolvido com sua equipe irá condizer qual o tipo de liderança será aplicada aquela situação: a situação pode exigir uma autoridade do líder na resolução do problema (estilo autocrático) ou então, o líder pode solicitar um *brainstorming* em uma reunião com seus liderados e envolvê-los na resolução da situação problema (estilo democrático).

A teoria defendida por Hersey e Blanchard a liderança situacional estaria ligada a eficácia. E esta eficácia diz respeito à maturidade de seus liderados, onde as pessoas assumem o seu comportamento perante as suas responsabilidades. Tal maturidade é subdividida em dois grupos: maturidade do trabalho e a maturidade psicológica. A maturidade do trabalho o indivíduo não necessita de uma ajuda direta do seu líder para fazer suas tarefas. A maturidade psicológica são as pessoas que sentem motivadas ao executar suas atividades. (ARAÚJO; TORRES, 2007).

Topping (2002) ressalva que a liderança situacional vem evoluindo ao longo do século XX, onde cada vez mais ocorre a interação de líder e liderados na execução de tarefas e solução de situações problemas da organização. Conforme o autor, a liderança situacional deve atentar ao ambiente externo, analisando as situações e mudanças no âmbito empresarial, fazendo com que o seu estilo de liderança alinha-se as demandas do ambiente, em vez de, forçar o ambiente externo a adequar ao seu padrão de gestão.

A teoria da liderança situacional justifica que os líderes bem sucedidos são capazes de entender o grau de competência de um indivíduo ou equipe em relação à tarefa em questão e aos detalhes da mesma. A liderança depende do modo em que os líderes irão enxergar a situação do momento e a forma em que irá utilizar a estratégia adequada. Cabe ao líder observar sugestões como tipo de tarefa, a natureza do grupo e outros aspectos que podem contribuir para a realização do trabalho. (MODESTO, 2007).

Segundo Pinto (2007) o líder precisa diagnosticar e compreender as ações e reações da sua equipe para analisar qual a melhor estratégia para resolver os conflitos da empresa como também, de seus liderados, de forma a promover fatores de satisfação de sua equipe, valorizando o relacionamento interpessoal. Desta forma, a figura do líder serve de modelo para seus liderados.

Araújo e Torres (2007) para cada tipo de maturidade o líder adequa um tipo de liderança para a situação. O estilo de liderança inclui a dosagem certa entre o comportamento e orientação da tarefa e relacionamento, ou seja, o suporte ofertado ao subordinado. Assim, cabe o líder guiar sua equipe com a melhor estratégia, compartilhar conhecimentos, apoiar o colaborador que necessita de um eventual suporte e delegar tarefas para o cumprimento das mesmas.

A liderança situacional é apresentada conforme a situação condiz em que o gestor irá apresentar e adequar o modelo de liderança em que a ocasião pode vir a surgir. MODESTO² (2007 *apud* MINICUCCI, 1995, p. 297), “esta liderança está relacionada com o seu tipo de agir, de saber quando usar tal e qual método e aprender a variar técnicas de acordo com as diferentes situações e pessoas que trabalham na equipe. Isso representa ter a sabedoria da arte de liderar.”.

3.3.5 Liderança 4.0

Para Magaldi e Sabaldi (2018) as características como honestidade, saber delegar, comunicação, confiança entre outros, antes eram consideradas um diferencial, hoje na quarta revolução industrial são apenas elementos básicos que se devem fazer parte das características de um líder.

Conforme Justino (2012) o líder 4.0 precisa ser flexível e preparado para as constantes mudanças e avanços da tecnologia e comunicação, em um mundo cada vez mais globalizado. Deve estar conectado e integrado com as mudanças bruscas no mercado, mas nunca permitir que suas crenças, valores e comportamentos sejam corrompidos.

Segundo Santos (2019) é necessário que o líder 4.0 crie ambientes onde humanos e máquinas possam trabalhar juntos, reabilitando os funcionários com a nova tecnologia e para atuar em outras atividades. O líder deve embutir em seus liderados a cultura digital, estimulando a criatividade e aplicar metodologias *lean start-up*, bem como, *hackathons* e *design thinking*. Assim, com a velocidade das mudanças e desenvolvimento tecnológico, cada vez mais será necessária a mão de obra especializada.

Para Magaldi e Sabaldi (2018) acredita-se que é preciso aderir novas estratégias e criação de um novo paradigma, pois habilidades que antes eram consideradas um diferencial atendem apenas um pensamento linear, estável, onde mudanças eram previsíveis, que quando se deparam com a realidade atual, são deficientes devido aos novos modelos de negócios e gestão.

² MODESTO, Nicole Knop Henriques. Liderança Situacional: o que é e para que serve? 2007. Disponível em: <<https://www.repositorio.uniceub.br/jspui>>. Acesso em: 18 maio 2020.

O líder 4.0 no mundo contemporâneo precisa ser criativo, dinâmico, ter boa comunicação e poder de persuasão, sendo espelho para seus liderados. Ter capacidade de enfrentar os obstáculos, superando os fracassos e assumindo riscos, agregando crescimento e valor para a sua carreira e a organização. E muitas vezes, encontra-se uma oportunidade no surgimento do risco. (JUSTINO, 2012).

Santos (2019) destaca que o líder 4.0 deve estar cada vez mais engajado na indústria e revolução tecnológica, no qual, estamos vivenciando. Os líderes, bem como seus liderados, precisam possuir uma atitude inovadora, desafiadora e uma mentalidade digital. Uma alternativa para interagir e aperfeiçoar a equipe é a participação em *workshops* de tecnologia ou comitês consultivos para a gestão.

Magaldi e Sabaldi (2018) o líder 4.0 precisa ter uma nova mentalidade, deve procurar inovar, buscar soluções criativas e integrar a cultura digital, pois em um mundo em que se fala tanto em inovação, não existe espaço para o antigo, o líder que busca apenas a segurança e estagnação em uma geração 4.0, não busca conhecimento e não acompanha a tecnologia, está fadado ao fracasso.

Segundo Almeida (2017) uma liderança bem-sucedida depende das características pessoais do líder, sendo influenciador dos seus liderados, a partir de suas habilidades, comportamentos, exemplos e ações, principalmente, dentro do contexto vivenciado na organização. E essa liderança e espírito de equipe terão consequências no comportamento dos colaboradores no âmbito da cultura organizacional, que influenciará no desempenho e alcance dos objetivos estipulados pela organização, além de integrar a cultura organizacional deste colaborador.

3.4 Definições de Cultura Organizacional

Conforme Mayo (2003), a cultura organizacional são os processos e estimativas comportamentais que são construídos ao longo do tempo e são incorporados no ambiente de trabalho e em todos os colaboradores que constituem a estrutura da empresa. Ainda conforme o autor, o clima organizacional são as influências relacionadas com a cultura mais ampla, onde o ambiente é afetado pelas pessoas, espaço geográfico, história e liderança.

Para Schein (2009) na cultura organizacional existem valores que compõe os princípios da organização, simbologia, hábitos empresariais, práticas e políticas organizacionais, que formam a estrutura de uma organização. A palavra cultura, utilizada por Schein (2009) toma

outro sentido quando refere-se a uma organização, dotada de elementos cruciais ao se tratar de estrutura, padrões e hábitos organizacionais. A cultura organizacional tende se tornar dominante com o tempo e difícil de ser mudada, fazendo parte de um grupo.

Maximiano (2008) tem uma visão pertinente quanto à cultura organizacional que elas são diferentes umas das outras, mas compartilham semelhanças. Essa analogia permite ver como organizações diferentes que seguem o mesmo ramo, se parecem em estruturas visuais e até mesmo em regras.

Para Mayo (2003), a fusão da cultura organizacional e o clima organizacional caracterizam em comportamento do indivíduo, o entendimento das tarefas do trabalho, liberdade para questionar situações, responsabilidade, eficácia na comunicação e a confiabilidade e respeito com o indivíduo no ambiente de trabalho.

De acordo com Maximiano (2008) a padronização organizacional tem um conjunto de características estruturais, onde há dois modelos principais; orgânico e mecanicista. A orgânica procura evitar formalidades e impessoalidades mantém foco no social, onde a hierarquia tem um papel menos visível e sua comunicação é informal.

Segundo Knapik (2012) a cultura organizacional é composta por fatores formais e informais dentro das organizações e tais fatores, influenciam no comportamento dos colaboradores, como a forma de agir, pensar, perceber e compartilhar informações. A cultura organizacional integra a particularidade de empresa, a sua individualidade e são conhecidos socialmente através dos valores institucionais, missão, hábitos, crenças e perspectivas. Ela é construída com práticas do dia-a-dia.

Sob a ótica de Oliveira (2012) a cultura organizacional pode ser orientada pelo *Iceberg*, otimizando os sistemas, processos, decisões, informações e comunicação dentro da empresa. O líder precisa identificar a necessidade de mudanças no ambiente empresarial, para contribuir com o crescimento e resolução de tais mudanças e satisfação do ambiente de trabalho, a ferramenta do *Iceberg* pode ser utilizada no diagnóstico, afim de, solucionar o problema em questão.

3.4.1 Tipos de Cultura Organizacional

De acordo com Hooijberg e Petrock (1993) existem quatro tipos de cultura organizacional: a cultura do clã, a cultura empreendedora, a cultura de mercado e a cultura burocrática. A cultura do clã consiste em um ambiente agradável e familiar, onde a figura do líder caracteriza-se em uma figura paterna e conselheiro de sua equipe. A cultura empreendedora possui uma organização inovadora, dinâmica, flexível e criativa, tornando a organização mais confiante e autônoma para a equipe.

Para Johann (2013) existem vários de tipos de cultura organizacional, uma dela é a cultura de clube, semelhante a uma teia de aranha, onde as linhas mais importantes são aquelas que estão ligadas ao centro, quanto mais distante a linha for do centro, menor o poder de influência. Essa cultura é muito comum em organizações familiares, mas não significa que não exista em organizações de porte grande.

Segundo Hooijberg e Petrock (1993) a cultura de mercado é mais voltada para o resultado de vendas. Caracteriza-se pela competitividade entre os colaboradores, pois o trabalho é focado no alcance e cumprimento de metas. A cultura burocrática é uma cultura mais formal, hierárquica e preocupam-se com estratégia e eficiência. São predominantes em repartições de órgãos públicos.

Johann (2013) a rapidez na tomada de decisões é uma das características dessa cultura, já a qualidade depende da competência do líder, documentação e autorização formal, não são muito usuais nesse tipo de cultura, prevalecendo sentimentos como os de afinidade e confiança. Pessoas que não se enquadram ou não simpatizam com membros do clube, são afastadas, nesse tipo de cultura predomina o paternalismo.

Conforme Marras (2011) toda empresa possui sua própria cultura que identifica costumes, valores e crenças. É através dela que uma organização consegue traçar o seu perfil e controlar o comportamento dos colaboradores. A cultura é uma personalidade da empresa é ela que os diferencia das demais, o autor considera que é possível comparar traços, quando se identifica cultura.

Segundo Johann (2013) na cultura de tarefas, o trabalho é realizado em equipe, onde cada membro conhece a fundo sua função, podendo ser criativo e talentoso. Existindo poucos conflitos, pois todos se respeitam e a recompensa é dividida. Esse tipo de cultura é comum

onde o foco da organização é a solução dos problemas, como por exemplo, agência de publicidade.

Marras (2011) mostra que existem tipos de culturas organizacionais diferentes, que podem resolver diversos conflitos de adaptação externa e interna quando ela é eficaz. Isso deixa claro que, quando bem repassada aos colaboradores é possível perceber a sua efetivação em relação aos problemas. O autor defende dois tipos de culturas organizacionais, tais elas: a cultura objetiva e a cultura subjetiva.

Conforme Johann (2013) existe também a cultura de função, onde seu foco principal está nas funções e tarefas que precisam ser cumpridas, não nas pessoas que as cumprem, o trabalho é descrito em normas e procedimentos que são formalizados em manuais, lembrando muito do Taylorismo, onde as pessoas eram vistas apenas como uma peça da engrenagem.

A cultura objetiva é usada para identificar a maneira de cada empresa. Como crenças, costumes e valores, A partir disso podendo semear as informações eficazes para toda organização. Já a cultura subjetiva é vista como aquela que enxerga o desenvolvimento dos colaboradores, verifica-se inteligência, experiências e compartilha conhecimentos. Sendo o lado contrário da cultura objetiva. Usada para o melhoramento contínuo das empresas. (MARRAS, 2011).

Para Johann (2013) na cultura existencial, a organização existe para que os funcionários alcancem seus objetivos pessoais, a saída de um membro não afeta os demais, pois os colaboradores são interdependentes entre si, sendo as habilidades pessoais que levam ao sucesso profissional. Essa cultura é comum em associações profissionais, universidades e clínicas, nesse tipo de cultura também, os serviços administrativos são vistos como tarefas de menor importância, com menos prestígio.

3.4.2 *Iceberg* da Cultura Organizacional: aspectos formais (visíveis) e aspectos informais (invisíveis)

Para Almeida (2017) *iceberg* dentro da cultura organizacional nos permite visualizar diferentes aspectos tangíveis e intangíveis dentro de uma organização. A ferramenta totaliza em uma porcentagem de cem por cento, sendo desmembrada em duas partes a menor parte aspectos tangíveis o que pode ser visto pelo seu público e os fatores intangíveis são as

situações que por sua vez, estão submersas a fatores mais difíceis identificação para o público interno e externo.

Segundo Maximiano (2000) a organização é composta por elementos formais ou explícitos, como os objetos, recursos, tecnologia entre outros, porém a organização é composta também, por elementos informais, que influenciam no desempenho da organização, dentre esses elementos estão: atitudes, sentimentos, amizades, conflitos, grupos informais, valores e etc.

Essa ideia, segundo o autor, é representada por um *iceberg*, onde os elementos formais é a parte visível do *iceberg* e os elementos informais é parte do *iceberg* que está submersa, caracterizando o *iceberg* da cultura organizacional. As crenças, valores, missão, visão, constituem os elementos da cultura organizacional. A ferramenta do *iceberg* trata da projeção futura da cultura organizacional da empresa, a ideia é mostrar que existem hierarquias, elas nem sempre deixam ver os fatos que ocorrem internamente, focando no superficial.

Para Lacombe (2011) o *iceberg* engloba fatores ligados a situações visíveis, observáveis, aspectos formais direcionados aos operacionais. O *iceberg* em sua parte visível está relacionado a situações que fazem parte da rotina diária de uma organização, ele classifica tais situações como a forma da equipe se vestir, falar e organizar o ambiente físico. Situações invisíveis estão ligadas a questões emocionais, psicológicas e sociais. Sendo importante a organização conhecer de maneira profunda os seus colaboradores.

Conforme Almeida (2017) para a cultura organizacional ser eficaz e objetiva é necessário que as empresas sejam próximas de seus colaboradores, buscando percepções individuais e coletivas, aquilo que não é dito dentro das empresas, porém é feito. Para a autora tem mais valor quando se trata de uma situação formalizada.

Lacombe (2011) acredita que para criar uma cultura organizacional ela precisa ser embasada nas situações onde envolvam aspectos tangíveis e intangíveis. A partir disso, inicia-se com a criação da cultura organizacional. Quanto mais profundo for a sua hierarquia dentro da empresa, mais morosa se torna sua modificação cultural. Já as situações invisíveis estão correlacionadas características enraizadas que acabam acontecendo de maneira involuntária, isso faz com que a cultura da empresa seja moldada, devido às ações de seus colaboradores.

Figura 3 – *Iceberg* da Cultura Organizacional

Fonte: Almeida (2017).

Em suma, conforme a autora Almeida (2017), a figura acima representando o *iceberg* da cultura organizacional é importante que o gestor tenha uma visão intangível dos seus funcionários, aproximando-os através da percepção relacionada às questões que se encontram no inconsciente individual e coletivo. Assim, os aspectos intangíveis da cultura organizacional unem-se aos aspectos tangíveis, onde ocorre uma rápida e fácil percepção.

3.5 Definições de Clima Organizacional

Segundo Lacombe (2011) o clima organizacional é o reflexo da satisfação dos funcionários da empresa e está relacionado ao contentamento, lealdade, nível de identificação, colaboração, interação com a equipe, comunicação interna, sentimentos e emoções entre outras variáveis. Pode-se dizer, então, que o clima organizacional reflete a qualidade do ambiente de trabalho.

Dias (2003) o clima organizacional é a forma que cada indivíduo vê a organização e ele está diretamente relacionado com nível de satisfação, expectativas e necessidades. O clima organizacional pode provocar nos gestores diversos sentimentos como, insegurança, motivação, desmotivação, responsabilidade, entre outros. Quando o clima favorece o diálogo, existe uma maior proximidade dos subordinados com a chefia, se o clima é de insegurança, existe um distanciamento com os objetivos organizacionais.

Conforme Knapik (2012) o clima organizacional influencia o comportamento das pessoas. Está relacionado ao desempenho da equipe, incluindo a motivação na execução das tarefas, reconhecimento de um trabalho, desempenho das funções, desenvolvimento pessoal e satisfação no trabalho. O estilo de liderança está interligado com o clima organizacional.

De acordo com Lacombe (2011) a representação das variáveis no clima organizacional são indicações do qual a organização manifesta a meta de prioridades, sejam elas individuais ou corporativas. Esse indicador pode ser visto de maneiras aleatórias como, por exemplo, a satisfação do colaborador, o cumprimento da tarefa ao qual foi designado, o fator motivador que o mantém na organização, etc.

Para Lakatos e Marconi (2013) variável é um conceito que contém ou apresenta valores, tais como: quantidades, qualidades, características, magnitudes, traços e etc. Contudo, as necessidades ao se apresentarem negativamente, comprometem as metas organizacionais. O que, conseqüentemente, afetará o resultado do produto final.

Percepções e interesses são únicos e pessoais, portanto, podem existir vários climas organizacionais, pois o comum para um indivíduo é incomum a outro. Assim também são as organizações que são distintas, possuem um clima organizacional único, influenciando os colaboradores no relacionamento de grupo no trabalho. Portanto, é necessário um diagnóstico apurado com o objetivo de identificar as variáveis que influenciam o comportamento negativo ou positivo das organizações e colaboradores. (LACOMBE, 2011).

Segundo Canuto e Costa (2010) o significado de clima organizacional está relacionado com a interação dos funcionários dentro da organização. Está também ligado às tradições, a forma como são compartilhados os sentimentos, relacionamentos interpessoais e sensações, as normas que não estão explícitas, mas que são aceitas pela maioria.

Para Dias (2003) o clima organizacional está diretamente relacionado com a cultura organizacional. A mudança na cultura organizacional podem gerar expectativa, insegurança ou até mesmo insatisfação, o que pode impactar na rotina da empresa. Para se identificar um clima organizacional negativo, deve-se observar os indicadores, como absenteísmo, alta rotatividade, conflitos etc. O clima organizacional também pode ser afetado por acontecimentos externos, como economia, política entre outros fatores.

3.6 A formação do Clima Organizacional

Segundo Dias (2003) o clima organizacional é constituído pela forma como o conjunto de pessoas percebem a empresa, sendo esse o ambiente ou a atmosfera organizacional, que nasce a partir do momento em que o indivíduo se depara com ideias preestabelecidas sobre o seu ambiente de trabalho e o dia-a-dia da empresa.

De acordo com Lacombe (2011) quando uma pessoa é admitida na empresa, ela passa a aceitar os valores, normas e políticas da organização. Quanto maior for a adaptação das necessidades e valores pessoais do funcionário com os da empresa, mais motivado ele ficará, e em consequência, melhor será o clima organizacional.

Conforme Dias (2003) cada indivíduo possui a sua própria ideia de como deve ser o ambiente de trabalho, o que ele consegue fazer, como deve ser dirigida a empresa, o que está certo e o que deveria ser feito de outra forma, a partir daí suas ideias já preestabelecidas reagem com a real situação do seu local de trabalho e essa reação pode ser positiva ou negativa, formando-se um ambiente que se denomina clima organizacional.

Segundo Ferreira (2013) os ambientes das organizações são percebidos por meio do clima organizacional pelos colaboradores, e são caracterizados por vários fatores que dentre eles o estilo de liderança e motivação se destacam. O clima organizacional tem maior influência no comportamento das pessoas, uma vez que pessoas e organizações trabalham com reciprocidade e interesse comuns. Se o clima é desfavorável ao colaborador, a reciprocidade deixa de ser favorável a ambos.

Maximiano (2000) sentimentos podem ser despertados no indivíduo de diversas maneiras, o trabalho em si, salário, gestão de seus superiores, relacionamento com os demais colegas, estrutura física da empresa entre outros fatores. Os resultados individuais ou coletivos, desses sentimentos gerados por esses fatores é que formam o clima organizacional.

Para Ferreira (2013) a importância de mensurar o clima organizacional se é bom ou ruim, e a avaliação de necessidades, uma vez mensurado pode ter uma estimativa do grau de satisfação do colaborador e assim criar uma expectativa sobre a eficiência nos processos. É importante considerar que cada colaborador é único e tem suas limitações por idade, grau de instrução, gênero e percepção cognitiva. Após esse diagnóstico do clima organizacional, é possível mensurar a qualidade dos resultados organizacionais.

Araújo (2004) ressalva que a organização não trabalha e sobrevive sozinha. É necessário contar com uma equipe unida e interessada nos propósitos da empresa, a partir de um clima organizacional satisfatório e de prestígio. A empresa pode estabelecer um contrato psicológico com seus colaboradores, onde constam os compromissos e responsabilidades de todos os envolvidos no desenvolvimento e crescimento da organização e colaboradores.

Segundo Ferreira (2013) o clima ruim se deve à falta de cooperação, conflitos internos, relação interpessoal fragilizada, desmotivação e constante falta de interesse nas metas da organização. Esse tipo de clima traz prejuízos inestimáveis tanto para a organização quanto aos colaboradores e líderes, e deve sofrer intervenções severas e mudança radical no clima organizacional.

É importante que ocorra uma pesquisa estruturada e objetiva com os colaboradores, para analisar o clima organizacional e pontuar os pontos positivos dentro da organização e os pontos a melhorar. Desta forma, o colaborador apresenta seu ponto de vista e apresenta sugestões e soluções para o gestor. A pesquisa de clima demonstrará ao gestor o grau de satisfação de sua equipe, caso haja necessário, verificar as devidas interferências para a melhoria contínua do ambiente organizacional. (KNAPIK, 2012).

Conforme Ferreira (2013) para um aprimoramento no desempenho, as organizações devem investir em condições que melhorem a qualidade de vida nas empresas, empenho no treinamento e comunicação de todos os envolvidos nos processos. O clima organizacional é abstrato, portanto as relações internas e externas são sentidas por todos os integrantes, sendo o clima organizacional bom ou ruim. É adequada a harmonização organizacional transparente e qualitativo.

3.7 Definições de Pesquisa de Clima Organizacional

Segundo Johann (2013) a pesquisa de clima é um processo no qual tem como objetivo identificar os fatores que influenciam na satisfação ou insatisfação dos colaboradores dentro de uma organização. É a estruturação da forma como cada indivíduo percebe a organização, estando relacionado com nível de satisfação do ambiente interno.

Matos (2014) pesquisa de clima, também denominada de pesquisa de valores e comportamentos, expõe o quão motivado estão os colaboradores dentro da organização, levando em consideração também suas opiniões. A pesquisa de clima é apenas um reflexo de como a organização lida com seus colaboradores, conseqüentemente, influenciando o comportamento de cada indivíduo.

Para Johann (2013) a pesquisa de clima, geralmente é realizada por meio de questionários que são respondidos pelos colaboradores da empresa, com o objetivo de coletar informações que permitam identificar e caracterizar o clima organizacional, sendo que, a pesquisa de clima é

capaz apenas de demonstrar o momento em que o questionário é aplicado, sendo que o mesmo realizado em outro momento, poderá ter resultados diferentes.

Pesquisa de clima organizacional conforme Bergamini e Coda (1997) é importante para as corporações por ser uma importante ferramenta de nível de satisfação. É a forma de avaliar a moral da equipe ou grupo. Outros aspectos da pesquisa de clima organizacional podem ser identificados como comportamento, percepções, necessidades, prioridades, motivação e comprometimento.

3.8 A importância da Pesquisa de Clima Organizacional

Para Matos (2014) a pesquisa de clima é um instrumento que auxilia na gestão das empresas, sendo também um excelente canal de comunicação entre todos os níveis organizacionais existentes nas organizações, os resultados obtidos na pesquisa de clima também impactaram nos clientes externos.

Conforme Nacife (2019) as técnicas mais utilizadas para a apuração de dados é a entrevista preliminar e a aplicação de questionários, com uma linguagem clara e objetiva para o respondente. O ideal é a aplicação de um questionário padronizado e que mantenha a identificação sob sigilo, tendo assim, uma aceitação maior entre os participantes. Já a entrevista deve ser interpessoal, sendo o entrevistador busca opiniões e conceitos do entrevistado.

Segundo Marras (2011) existe um vínculo entre a satisfação dos clientes internos e externos, por isso os esforços para melhorar o nível de satisfação dos funcionários impactarão no desempenho operacional, chegando até os clientes externos. É preciso primeiro ouvir os colaboradores antes mesmo de procurar atender quaisquer outras expectativas.

A pesquisa de clima organizacional é um levantamento de opiniões que caracteriza uma representação da realidade organizacional consciente, uma vez que retrata o que as pessoas acreditam estar acontecendo em determinado momento na organização enfocada. O papel de pesquisas dessa natureza é tomar claras as percepções sobre temas e itens que, caso apresentem distorções indesejáveis, afetam negativamente o nível de satisfação dos funcionários na situação de trabalho. (BERGAMINI; CODA, 1997, p. 80).

De acordo com Nacife (2019) a pesquisa de clima organizacional visa investigar através de dados coletados o nível de motivação, satisfação, liderança, clima organizacional, conflitos e percepções dos colaboradores que compõem a empresa, quanto à qualidade da gestão aplicada ao ambiente de trabalho e suas consequências.

3.8.1 Etapas de uma Pesquisa de Clima Organizacional

Segundo Nacife (2019) a primeira etapa da aplicação da pesquisa de clima organizacional é planejar a pesquisa. O planejamento propicia o momento ideal para a pesquisa, a elaboração das perguntas da entrevista e questionário. Nesta fase, delimita-se o público alvo, todos os colaboradores, apenas um departamento, classe, cargo, ou dependendo do número de colaboradores, pode-se optar por uma amostragem do público-alvo.

A pesquisa de clima organizacional obedece a uma ordem cronológica para avaliar uma desmotivação ou nível de satisfação de colaboradores e clientes, numa tentativa de resolução de possíveis conflitos, percepção quanto às organizações e qual o grau de impacto e o quanto atinge o objetivo organizacional. (SOUZA, 2014).

Para Bispo (2006) ao aplicar o questionário pode ser realizado por uma empresa independente da organização onde será realizada a pesquisa. Assim, pode-se obter um retorno mais coerente com a realidade da organização, sem uma interferência e influência e pressão de algum gestor do departamento. A pesquisa de clima aplicado por profissionais da própria empresa pode ocasionar um resultado induzido ou os funcionários poderiam ficar receosos quanto ao responder o questionário.

Escolha-se as variáveis, de acordo com Nacife (2019), que irão compor o rol de estudo. As variáveis são aspectos que são observados dentro de um fenômeno que podem variar. Pode-se citar como exemplos de variáveis remuneração, conflito, comunicação, liderança, entre outros. Assim, elabora e aplica-se o questionário, após conscientização da importância da opinião de todos que compõem a empresa. Pode aplicar um pré-teste como instrumento de validação, antes da aplicação do questionário e entrevista.

Conforme Bispo (2006) as questões da pesquisa de clima constituem de introdução, os fatores que compõem o cenário interno da organização, bem como, os fatores externos. Por fim, questões abertas que permitem que o funcionário relate suas observações ou comentários para a melhoria do setor em que está sendo praticada a pesquisa. É necessário que ocorra uma conscientização da aplicação da pesquisa de clima entre os funcionários sobre a importância e máxima sinceridade nas respostas, para que seja possível obter os resultados fiéis.

Nacife (2019) ocorre à coleta de dados, tabulação e análise de dados. A coleta de dados a partir do questionário pode ser através de formulário impresso ou sistemas informatizados. A vantagem dos sistemas informatizados é que a tabulação de dados ocorre com mais facilidade.

Com as informações coletadas é necessário fazer uma análise dos resultados e diagnosticar a que passos está o clima organizacional e quais pontos positivos e a melhorar precisam ser realinhados.

De acordo com Souza (2014) a elaboração da pesquisa de clima tem uma pesquisa minuciosa, seguindo várias fases de processos com o intuito de resultados confiantes. A primeira fase é a de preparação com a obtenção do maior número de informações confiáveis para análise do clima organizacional. A segunda fase consiste na metodologia do plano de pesquisa em que seleciona o departamento, definição e montagem do questionário a ser aplicado.

Segundo Bispo (2006) é opcional na pesquisa de clima a identificação do funcionário. Caso haja um índice alto de insatisfação dos funcionários é importante frisar que como consequência não haverá represálias, pois a aplicação da pesquisa tem como objetivo a melhoria do ambiente organizacional. Encerrando a coleta de dados, inicia-se a tabulação e análise dos resultados obtidos. Por fim, após o levantamento dos problemas, é necessário um plano de ação de curto ou longo prazo, dentro do setor, para uma solução definitiva.

Souza (2014) caracteriza a terceira fase na aplicação do questionário no respectivo departamento e coleta de dados confiáveis. A seguir, interpreta-se e analisa os dados coletados. Com os dados em mãos, ocorre a fase das conclusões teóricas, em que estabelece o resultado com base nos dados recolhidos e a divulgação do diagnóstico da pesquisa para os colaboradores da empresa. Ao final, o plano de ação é aplicado para a melhoria dos pontos observados na pesquisa, atentando as opiniões dos colaboradores.

Para Nacife (2019) é importante comunicar os resultados aos colaboradores da empresa. Os colaboradores têm que sentir a importância da participação nos problemas da empresa, bem como, na resolução e sugestões que irão sanar os problemas. A divulgação dos resultados pode ocorrer através de site institucional, jornal ou painel de comunicados e intranet. Ao final, elabora o plano de ação necessário para as mudanças, políticas, planejamentos a partir dos resultados obtidos.

3.8.2 Vantagens e Desvantagens da Pesquisa de Clima Organizacional

Matos (2014) a pesquisa de clima possibilita conhecer a realidade existente dentro da empresa, oferecendo informações claras e essas informações, futuramente auxiliam no

aperfeiçoamento de decisões e ações futuras, dando um suporte para elaboração de planejamentos e ações estratégicas.

Segundo Luz (1996) para obter sucesso nos dias atuais o cenário empresarial precisa ser mais ousado e dedicado nos planejamentos, pois algum tempo atrás a pesquisa de clima era considerada menos importante. Entretanto, o que se demonstra é que a pesquisa de clima organizacional é extremamente vantajosa para o progresso da pesquisa da organização.

De acordo com Marras (2011) uma gestão de qualidade de vida dos colaboradores bem elaborada, as companhias da atualidade estipulam estratégias e ferramentas, como um meio para elevar os níveis de produtividade e obter sucesso, mas esta responsabilidade está ligada aos profissionais da área de recursos humanos que irão identificar com uma visão holística os pontos a melhorar dentro da organização.

Convenia (2015) considera que o fator equilíbrio entre a vida profissional e o trabalho, leva a motivação, reciprocidade e reconhecimento dos colaboradores. É de suma importância por parte dos gestores onde o setor de recursos humanos deve atuar com um planejamento corporativo capaz de fornecer mais qualidade de vida aos colaboradores como, por exemplo, horários flexíveis, tornando o clima organizacional mais satisfatório e a organização mais colaborativa.

Para Marras (2011) cabe ao recursos humanos colocar em prática a construção de planos de identificação de desmotivação, qualidade de vida, satisfação, compensação e incentivo, ambiente de trabalho agradável e bem-estar dos colaboradores na organização como um todo. Ainda que as atividades nos lucros das empresas, benefícios e bonificações sejam mais desejadas pelos colaboradores, esses fatores são levados em consideração para que alcance um nível de satisfação por completo.

Sendo como desvantagem a pesquisa de clima e não há resolução do problema, a pesquisa do clima organizacional negativo tende a causar a desmotivação nos colaboradores, pois a pesquisa cria expectativa de algo positivo, mas, piora quando há sinais de que não haverá melhoras. (LUZ, 2003).

De acordo com Johann (2013) ao realizar uma pesquisa de clima é importante ressaltar que a mesma não propõe solucionar de imediato todos os problemas existentes dentro de uma organização. É preciso que todos estejam cientes deste fato, pois do contrário pode-se criar

falsas expectativas nos funcionários. Para evitar tais transtornos é fundamental *feedbacks* sobre os andamentos das ações realizadas e expondo também as limitações encontradas.

Segundo Luz (2003) há vários indicadores dentro do clima organizacional que sinaliza um clima ruim, a rotatividade de pessoal é um dos exemplos de indicador do clima organizacional ruim. Muitas organizações detectam esse indicador na pesquisa de clima organizacional, porém desistem ou postergam nessa primeira etapa de detecção de desvantagem da pesquisa ou simplesmente realizam a pesquisa de clima organizacional.

Para Bispo (2006) é através da pesquisa de clima que é possível mensurar o relacionamento entre empresa e funcionário. Um clima instável ou ruim trará conflitos, desmotivação, absenteísmo, *turn over* e falta de compromisso para colaboradores e organização, impactando negativamente na satisfação dos clientes internos e externos. Uma pesquisa de clima organizacional poderá detectar os problemas enfrentados pela empresa, assim, será possível propor soluções para sanar tais situações.

3.9 A Relação da Liderança e Clima Organizacional

Segundo Mandelli e Loriggio (2016) é importante o líder possuir um alinhamento coletivo dentro das organizações, através de compartilhamento de informações, execução dos compromissos e interligar os setores. Assim, fasear-se-á um clima organizacional coletivo e com credibilidade, com uma liderança focada, alinhada e que também, limpe as diferenças dos relacionamentos dentro da empresa, fazendo com que a liderança exercida transforme o clima organizacional em um ambiente promissor.

Conforme Justino (2012) a liderança e o estilo de gerenciamento estão intimamente ligados ao clima organizacional. Pois, os valores atributos, ações e práticas do líder impactam no clima organizacional de seus liderados e a forma como os mesmos executam suas atividades, se estão entusiasmados ou não. O clima ético, o comportamento e o caráter também, são fatores que englobam e influenciam o clima organizacional.

Para Fidelis e Banov (2007) uma liderança que valorize e perceba o reconhecimento do trabalho do colaborador, tornam-se as pessoas mais produtivas e engajadas nos objetivos da empresa. O ambiente organizacional, bem como, sua liderança deve promover condições e estratégias que verifique tal reconhecimento, o que conseqüentemente, criará um clima

organizacional favorável, acarretando na satisfação do cliente interno e externo, fator primordial para a conquista do consumidor final, em um mercado altamente competitivo.

Conforme Lacombe (2011) a liderança influencia o clima organizacional através de ações que sejam agentes de mudança de sua equipe, com interação com sua equipe, inovação, busca contínua pelo conhecimento, soluções e alternativas junto à sua equipe. A influência do líder e sua liderança no clima organizacional determina as ações que deverão ser seguidas para o alcance do objetivo final e um clima organizacional otimizado, o resultado será mais eficaz e satisfatório.

Mandelli e Loriggio (2016) a liderança exercida no ambiente organizacional deve fazer com que o líder gerencie a sua equipe, fazendo com que cada liderado possa dar o melhor de si. Os novos profissionais estão mais capacitados e informados a cerca do que pode oferecer para a empresa, tal qual, o que a empresa pode oferecer a ele, inclusive o clima organizacional, se poderão estar inseridos na resolução de problemas da organização, o ambiente organizacional proporcionará desafios, crescimento e de trocas de conhecimentos entre colaboradores.

4. CARACTERIZAÇÃO DA ORGANIZAÇÃO³

4.1 Dados gerais

A empresa fonte de pesquisa para este trabalho exerce a atividade de comércio de materiais de construção no município de Sabará. Possui porte de Microempreendedor – ME e não possui filiais. A empresa possui único gestor e proprietário da organização e apoio de seus dois irmãos.

4.2 Histórico

A história da empresa iniciou-se em 2010 no município de Sabará, região metropolitana de Belo Horizonte. O início deu-se com o empreendedorismo do proprietário I.J.R.A., graduado em Engenharia Civil, decidiu ampliar o mercado de trabalho, além de sua construtora, fundar o seu próprio negócio. O estabelecimento enquadra no porte de microempreendedor.

Quadro 2 - Histórico

ANO	CONSIDERAÇÕES
2010	Inauguração da loja Betha relacionada à venda de materiais de construção no município de Sabará.
2015	Média de ápice de admissão de funcionários com 28 colaboradores.
2017	Devido à crise, razoável queda no quadro de funcionários, 24 colaboradores.
2018	Queda brusca de números de funcionários com 17 colaboradores no quadro da empresa.
2019	A empresa continuou mantendo os funcionários e possui um dos melhores preços da concorrência e atendimento, o que a torna diferencial e mantém no mercado.

Dados da pesquisa ano 2019.

Contudo, o quadro histórico nos mostra o ano em que a empresa foi inaugurada, em 2010. Os anos iniciais foram de prosperidade no quadro de funcionários, porém com a crise que atingiu o país, infelizmente, houve uma queda brusca no quadro de funcionários. A demissão gradativa ocorreu para que tentasse manter um número justo de funcionários, principalmente, os mais antigos. Mas a estratégia não consolidou, ocorrendo o número de 17 funcionários a partir do ano de 2018 até os dias atuais. A empresa localiza-se no mesmo logradouro onde foi inaugurada.

4.3 Estrutura física

A estrutura física apresenta loja física, onde são distribuídos os setores administrativos, estoque, área com a mercadoria onde ocorrem as vendas, balcão onde ocorre o atendimento ao cliente e o caixa onde são efetuados os pagamentos e acordo com o cliente de entrega de produtos. Estacionamento para comodidade do cliente.

³ Todas as informações deste capítulo foram obtidas diretamente com o gestor da empresa pesquisada.

4.4 Estrutura organizacional

A estrutura organizacional é hierárquica com a direção e coordenação do dono e proprietário da empresa, os irmãos responsáveis pela supervisão administrativa e de vendas, vendedores, entrega e limpeza. Por ser uma empresa de pequeno porte, a equipe torna-se unida e todos possuem acesso aos setores e ao proprietário. Segue abaixo o organograma da empresa.

Figura 4 - organograma

Fonte: Dados da pesquisa, 2019.

O organograma traz a figura do proprietário e gestor da empresa ao topo. O gestor gerencia, administra e comanda as decisões e as distribui em forma de tarefas para a supervisão administrativa e a supervisão de vendas. A supervisão administrativa fica encarregada de analisar a folha de pagamento, como faltas, adiantamentos, férias e documentos da loja, encaminhando-os para a contabilidade responsável.

A supervisão de vendas coordena o operacional, constituído pelos vendedores, caixa, limpeza e entregas da mercadoria. Dentro do operacional, os vendedores executam e negociam as vendas. É composto, também, pelos caixas onde finaliza a compra, entregas e o responsável pela limpeza do ambiente.

5 APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DE DADOS

O objeto de estudo tem como propósito identificar a influência da liderança, bem como as estratégias utilizadas no ambiente de trabalho, o tipo de liderança e o estilo do líder com seus liderados, conseqüentemente, os impactos que são causados nos colaboradores ao exercer suas atividades, como também, o reflexo do líder no clima organizacional.

A pesquisa foi realizada e aplicada com o consentimento dos colaboradores da empresa Betha de materiais de construção, situada no município de Sabará, Minas Gerais. Como instrumento de pesquisa foi elaborado um questionário em duas etapas: a primeira com os dados demográficos e a segunda com as questões de múltipla escolha, sendo uma com alternativa aberta para sugestão. O gestor I.J.R.A. foi avaliado na forma de conduzir seu empreendimento, liderar e colaborou ao responder a entrevista dos discentes.

Prodanov e Freitas (2013) caracteriza o estudo de caso em coletar e apurar os dados e informações obtidos em campo de pesquisa, através dos questionários aplicados ou entrevistas. Assim, estuda e intensifica os aspectos referentes à pesquisa, podendo ser qualitativa e/ou quantitativa, depende do contexto em que irá constituir a pesquisa, tratando-se de uma unidade de forma aprofundada.

5.1 Apresentação e análise descritiva das variáveis demográficas

A pesquisa contou com a participação dos quatorze funcionários do setor de vendas da empresa Betha. O empreendimento realiza a atividade de vendas de materiais de construção no município de Sabará e cidades próximas. O nível de idade entre os funcionários varia entre 18 e 52 anos.

Observa-se no gráfico 1 abaixo que a maioria do quadro de funcionários é composta por pessoas na faixa etária de 31 aos 41 anos, composta por 50%, seguida de 18 à 30 anos com 29% e 21% dos funcionários com 42 aos 52 anos. Essa diversidade de faixa etária pode levar a uma variação de pensamentos, vivências e formas de agir, segundo foi mencionado na pesquisa, ocorre uma ajuda mútua, principalmente dos mais jovens em relação à execução de programas de *software* utilizados na loja.

GRÁFICO 1 – Faixa etária

Fonte: dados da pesquisa (2020)

É importante a organização possuir uma mistura heterogênea em sua equipe conforme Veloso (2016), uma relação de faixa etária muito diferenciada, com um misto de geração x e y, atuando de forma harmoniosa na organização. Embora ocorra uma troca de experiência e necessidades de cada faixa etária, mas agrega conhecimento mútuo junto à organização.

O ambiente de trabalho apresenta uma mesclagem de idade, assim o local pode torna-se um ambiente de relacionamento interpessoal de respeito, apoio e suporte mútuo. Esta integração de diferenças de idades, gerações e pensamentos pode ocorrer uma troca de experiências e um relacionamento interpessoal de aprendizagem, fator que compõe o clima organizacional.

A representação a seguir, o gráfico 2 representa o nível de escolaridade da equipe. A maioria dos funcionários possuem ensino médio, cerca de 43%, ensino fundamental completo e incompleto com 21% e superior cursando de 14%.

Conforme Drucker (1995) a aplicação do questionário permite demonstrar que o nível de escolaridade, melhora a relação do liderado com líder, pois líderes além de motivar e formar novas ideias tem que ter ao seu favor o nível de conhecimento do liderado e manter constante treinamento e aperfeiçoamento.

GRÁFICO 2 - escolaridade

Fonte: dados da pesquisa (2020)

Apesar do quadro de funcionários a grande maioria possuir o ensino médio e alguns cursando ensino superior, seria interessante aos que não possuem o ensino completo, propor uma estratégia de incentivo para voltar aos estudos, pois na atualidade do mercado de trabalho em um cenário competitivo, o conhecimento é fonte de poder e crescimento, em que outras oportunidades podem surgir.

Abaixo, o gráfico 3 representa o tempo de trabalho do colaborador na empresa Betha materiais de construção. A maioria dos funcionários possuem tempo de seis a dez anos, em torno de 71% de 6 aos 10 anos, 21% de 1 aos 5 anos e 7% acima de dez anos. Os funcionários mais antigos argumentaram que possuem uma segurança no local de trabalho, devido ao acesso ao dono e flexibilidade no ambiente de trabalho, além da insegurança ao mudar de trabalho, devido à idade.

Segundo Johann (2013) o questionário não deve conter perguntas nas quais permitam identificar o respondente, porém, deve conter informações semigênicas, como por exemplo, tempo de serviço, para que seja possível identificar grupos de empregados com maiores índices de insatisfação.

GRÁFICO 3 – tempo de serviço

Fonte: dados da pesquisa (2020)

É importante salientar que o tempo de serviço que o funcionário possui na empresa consta o grau de responsabilidade e compromisso nas tarefas, relacionamento interpessoal e a confiança que possui com o gestor. Sendo assim, o colaborador tem um papel importante na organização em suas atribuições, além de integralizar dentro da equipe e empresa.

Dessa forma pode-se observar que nos gráficos sobre faixa etária, escolaridade e tempo de serviço um comportamento sobre o entrevistado, dando uma ideia sobre o perfil dos entrevistados na coleta de dados. Assim, com o levantamento dos dados a partir da aplicação do questionário chegaram aos resultados deste capítulo.

5.2 Apresentação e análise de dados referentes à liderança e gestão de pessoas

As análises a seguir, demonstram o ponto de vista dos entrevistados com relação à liderança realizada na empresa Betha, a maneira como o gestor conduz sua equipe e as atividades e estratégias conduzidas dentro da organização e também, uma avaliação do clima organizacional.

GRÁFICO 4 – colaboração mútua

Fonte: dados da pesquisa (2020)

De acordo com o gráfico 4 acima, na equipe que foi analisada todos os participantes disseram que existe colaboração mútua na execução de tarefas do setor de vendas. É possível observar que os entrevistados em sua totalidade consideram que existe a colaboração mútua entre colegas de trabalho, auxiliando e dando suporte uns aos outros.

Segundo Lacombe (2011, p. 381) “a prioridade que a empresa dá ao apoio e colaboração sinaliza para o seu pessoal a importância atribuída às pessoas”. Ainda conforme Lacombe (2011, p. 281), “um bom administrador prioriza a criação de um ambiente na organização tal que as pessoas trabalhem de forma eficaz num esforço comum”.

No ambiente de trabalho pode ser importante para o gestor estimular junto com seus liderados a colaboração entre eles. Informa-lhes sobre a importância do trabalho em equipe, a troca de ideias e experiências de forma a evitar conflitos internos e a competitividade, prejudicando o clima organizacional.

Conforme o gráfico 5 abaixo o resultado em como os liderados classificam o incentivo para treinamentos foi regular. Grande maioria apresentou um percentual de 64 regular, seguido de 21% ótimo e 14% bom. Analisando tal resultado, nota-se que há um baixo incentivo do gestor para a prática de treinamentos em sua equipe.

GRÁFICO 5 – incentivo para treinamentos

Fonte: dados da pesquisa (2020)

Geralmente quando surge algum curso ou palestra o gestor comunica a quem interessa, mas não há uma obrigatoriedade em participar. Apesar de alguns funcionários acharem importante e agregar valor a inclusão de cursos e treinamentos. Uma possível ação para o gestor, seria tentar parcerias para implementar e aprimorar o setor de vendas.

O incentivo aos treinamentos está cada vez mais sendo incorporado e usado dentro das organizações. Desta forma, busca aumentar a produtividade e enriquecimento educacional e das funções do colaborador, adequando seu comportamento, habilidade e atitudes para aprimorar as atividades exercidas no cargo em que está. (RIBEIRO, 2018).

O gráfico a seguir, demonstra os resultados da relação da abertura do liderado com o gestor. Conforme o gráfico 6 o resultado da comunicação entre líder e liderados foi satisfatório. Sendo cerca de 64% dos entrevistados classificaram como ótimo esta abertura com o gestor, seguido por 36% de bom.

De acordo com Matos (2014) a comunicação interpessoal é uma fonte segura e inesgotável de geração de ideias e soluções. Quando o gestor está aberto a ouvir, pode existir mais confiança no ambiente de trabalho, colaboração e mais facilidade para solucionar problemas existentes no ambiente organizacional e trilhar novos caminhos.

GRÁFICO 6 – abertura com o gestor

Fonte: dados da pesquisa (2020)

Por ser uma empresa de pequeno porte, se bem direcionada, comunicação pode facilitar a integralização da equipe. O gestor busca estar presente nas atividades do dia-a-dia da empresa, aproximando e auxiliando seus colaboradores nas tomadas de decisões. A facilidade de acesso aos integrantes do corpo da equipe pode transmitir a mensagem de forma clara e direta, evitando possíveis ruídos.

O reconhecimento do trabalho, observado no gráfico 7 a seguir obteve resultado positivo. Dos entrevistados, 79% classificaram o reconhecimento como ótimo e 21% classificaram como bom. O reconhecimento do trabalho obteve um resultado considerável e tal comportamento pode interferir do desempenho da atividade e do clima organizacional.

Programas de incentivo e reconhecimento do trabalho são grandes propulsores motivacionais na equipe. O funcionário que tem um apoio e a presença e retorno de seu líder, como pode ser observado de forma positiva no respectivo gráfico, pode ser mais produtivo, aceitar desafios e *feedbacks* positivos e dos pontos a melhorar, o que pode ocasionar em uma relação interpessoal entre líder e liderados satisfatória.

Tadeucci (2009) é importante o líder propor estratégias motivacionais para que sua equipe sinta-se mais realizada e integralizada na realização de suas atividades, conseqüentemente, atingindo um resultado mais satisfatório para a organização. Não necessariamente uma bonificação financeira, o reconhecimento do trabalho executado, um elogio, uma proposta de viagem são meios de valorizar este profissional.

GRÁFICO 7 – reconhecimento do trabalho

Fonte: dados da pesquisa (2020)

Sobre o gráfico 8 com os resultados do estilo de liderança, cabe ressaltar que os entrevistados tiveram um pouco de dificuldade, devido aos conceitos de liderança, mas com os esclarecimentos prestados, chegou-se aos seguintes resultados: a grande maioria dos funcionários em torno de 64% considera a liderança exercida na empresa democrática, seguida pela liderança liberal com 36%.

GRÁFICO 8 – estilo de liderança

Fonte: dados da pesquisa (2020)

Observando os dados do gráfico 8 acima, verificou-se que a pesquisa mostra que o melhor estilo de liderança é a democrática com 64% pois pode permitir que os colaboradores tenham

participação nas tomadas de decisão e com maior interação com seu time, desta forma os colaboradores mostram melhor qualidade e quantidade de trabalho na organização.

Verificou-se também que como segunda opção na escolha dos entrevistados foi o estilo de liderança liberal, cerca de 36%. Tal escolha se deu pelo fato de que neste perfil o líder poder delegar as decisões aos colaboradores, deixando-os mais a vontade nas execuções de suas tarefas.

Conforme Mandelli e Loriggio (2017) a liderança precisa estar alinhada com sua equipe, com os propósitos decisórios, riscos e objetivos do negócio claramente traçados e esclarecidos para todos. E o estilo de liderança em que é exercida e direcionada a organização, refletirá no desempenho e retorno para a empresa dos colaboradores.

A forma que o líder gerencia e implanta a sua liderança pode impactar no comportamento dos liderados. Como foi observado no gráfico acima, os entrevistados sentiram-se mais satisfeitos com a liderança democrática, reflexo do tipo de liderança exercida na empresa. Importante o gestor alterar o tipo de liderança exercida conforme a situação do momento.

Conforme o gráfico 9 a seguir houve um equilíbrio em relação à classificação quanto ao ambiente de trabalho. Por volta de 50% entre ótimo e 50% bom opinaram os entrevistados. O clima organizacional pode interferir relativamente no desempenho e produtividade do funcionário que impacta na maneira de atender o cliente, efetuar ou negociar uma venda.

GRÁFICO 9 – ambiente de trabalho

Fonte: dados da pesquisa (2020)

Os funcionários justificaram esta questão como importante para o desempenho das atividades e também os programas de *software* que auxiliam e agilizam o processo de vendas. O estoque organizado foi um ponto argumentado por um dos entrevistados, pois o local estruturado o atendimento é mais rápido e eficaz.

De acordo com Lacombe (2005) o ambiente de trabalho compõem da diversidade da força de trabalho. Cabe ao gestor sanar estas diferenças, evitando a discriminação, tornando o funcionário mais produtivo. As diferenças individuais, bem gerenciadas, podem contribuir para o sucesso da organização.

GRÁFICO 10 – sistema de remuneração

Fonte: dados da pesquisa (2020)

De acordo com análise do gráfico 10 acima, verifica-se que 64% dos entrevistados avaliam como bom os sistemas de remuneração e benefícios que são oferecidos pela empresa. Seguido por ótimo com 36%. O sistema de remuneração comporta o salário em carteira assinada e comissão sob vendas.

Para Robbins (2010) o salário fixo e recompensas são formas distintas de remuneração, o salário fixo remunera o perfil de competências do trabalhador no mercado de acordo com suas atribuições, enquanto a recompensa remunera o desempenho do colaborador e a sua contribuição para os resultados.

Baseado na análise dos dados do gráfico acima pode verificar que o sistema de remuneração e benefícios pode ser considerado satisfatório para todos os colaboradores da empresa. A

bonificação pode ser tão influenciador tanto o próprio salário, pois quanto maior o desempenho do colaborador, as chances de aumentar a bonificação são maiores, aumentando o ganho mensal do trabalhador, aumentando também o ganho da empresa.

O gráfico 11 abaixo aborda os programas de treinamentos e dessa forma 57% dos entrevistados opinaram sim sobre a importância do treinamento para o setor de vendas e 43% por não aos programas de treinamentos. O resultado da pesquisa faz refletir mesmo não tendo uma obrigatoriedade na prática dos programas de treinamento, uma maioria acha importante o treinamento na instituição.

GRÁFICO 11 – programas de treinamentos

Fonte: dados da pesquisa (2020)

Os colaboradores em sua maioria consideram os treinamentos contribuem sim para melhor execução de suas tarefas diárias. Outros opinaram por não achar interessante a prática de treinamentos. Apesar de não haver treinamentos contínuos no setor, os funcionários consideraram importante o treinamento, pois aprimora seu conhecimento e atualizam sobre as ferramentas tecnológicas e estratégias de vendas.

A prática de treinamento nas organizações tem a sua importância na forma de desenvolvimento e crescimento do profissional, tanto em suas atividades enquanto pessoa. Apesar da instituição não fazer a prática e obrigatoriedade do treinamento, seria interessante o gestor pesquisar e instruir os seus colaboradores no aperfeiçoamento teórico de suas funções.

Conforme Dessler (2003) a implementação de programas de treinamento tem sua importância no que diz respeito ao desenvolvimento e preparação do indivíduo para o exercício

satisfatório de suas funções, inclusive, se ocupar algum cargo. O treinamento aumenta as competências, habilidades, produtividade e criatividade, resultando no melhor desempenho do colaborador.

Por fim, o gráfico 12 a seguir demonstra na opinião dos funcionários se a liderança exercida no setor influencia o clima organizacional. Todos concordaram em sua totalidade em 100% que a liderança influencia no clima organizacional, pois a maneira como o líder conduz, interage e envolve seus liderados de maneira autônoma na realidade da empresa, impacta no clima organizacional ao executar as atividades e cumprir prazos estipulados.

GRÁFICO 12 – influência da liderança no clima organizacional

Fonte: dados da pesquisa (2020)

A liderança precisa ser eficiente no processo decisório, através de um líder experiente e com vivências para tomar decisões com precisão. Assim, o líder estimula seus liderados trabalhando junto à sua equipe ao alcance dos resultados, refletindo no comportamento e engajamento do clima organizacional. (MANDELLI; LORIGGIO, 2017).

No entanto, dentro de tudo o que foi objeto de estudo, nota-se o impacto de uma liderança no ambiente organizacional. A liderança pode fazer crescer e prosperar a organização e sua equipe, como também, pode definhá-la e obviamente, refletindo nos colaboradores, ocasionando danos materiais e profissionais no ambiente organizacional.

5.3 Entrevista com o gestor

A seguir, os discentes do respectivo estudo de caso, realizaram uma entrevista com o gestor I. J.R.A. para expor suas ideias sobre o papel da liderança e os impactos no clima organizacional no setor de vendas da empresa Betha materiais de construção. A entrevista é composta de 5 perguntas abertas e foi realizada ao dia 25 de abril de 2020.

O gestor relatou sobre as estratégias de lidar com o ambiente intrínseco para um ambiente de trabalho consciente e promissor e o ambiente extrínseco nas condições de trabalho ofertadas ao colaborador. O estilo de liderança e a sua importância para a gestão da equipe, conseqüentemente, os impactos que podem causar no clima organizacional. A prática de *feedback*, bem como os benefícios e a frequência em que é realizado com os funcionários.

LIDERANÇA E CLIMA ORGANIZACIONAL

ENTREVISTA COM O GESTOR

1. Enquanto líder, como gerencia as condições extrínsecas que compõem o clima organizacional (estrutura física, maquinário, benefícios sociais, entre outros)?

Busco dar um melhor conforto na estrutura da loja para meus funcionários como também, para meus clientes, através de bom espaço, layout entre os setores, principalmente, o estoque, evitando a perda de tempo entre a entrega do produto e procura no estoque. Programas de software no caixa, facilitando a venda e o controle, inclusive, do estoque. Os benefícios incluem a comissão sob venda do funcionário, mas procuro manter um ambiente de equipe, evitando a competitividade.

O gestor relata e descreve sua importância e preocupação com a organização, buscando apresentar aos seus funcionários um local estruturado, organizado e que evite contratempos e transtornos no ambiente de trabalho, assim, pode conseqüentemente, ocorrer um bom atendimento ao cliente.

2. Enquanto líder, como conduz os fatores intrínsecos que compõem o clima organizacional (participação nos processos decisórios, trabalho em equipe, reconhecimento.)?

Procuro sempre internalizar meus funcionários nas tomadas de decisões, ouvindo suas opiniões e sugestões, em reuniões com a equipe, caixa de sugestões, inclusive, os mais aptos à negociação, dou autonomia para negociar com o cliente a melhor forma de pagamento e até mesmo desconto.

A abertura de diálogos e *feedback* entre líder e liderados pode ser importante para sanar dúvidas no setor, demonstrar elogios e pontos a serem melhorados e também, abrir um espaço para que o funcionário apresente seu ponto de vista.

3. Qual dos estilos de liderança mais se aproxima do seu: Autocrático, Democrático, Liberal ou Situacional. Justifique a sua resposta.

Democrático. Porque estou presente em meu estabelecimento junto com minha equipe, auxiliando-os e dando suporte no que tem dificuldade. Procuro integrá-los a par da situação da loja. Não gosto da figura distante do que ocorre em seus negócios, você se perde dos fatos e não interage com seus funcionários.

O estilo democrático foi o que o gestor mais identificou dentro dos estilos de liderança, de acordo com suas palavras, e assim poder ser importante que o líder tenha um equilíbrio e aproximação junto dos seus liderados.

4. O Sr. (a) considera que ferramentas como o *feedback* podem motivar e melhorar a produtividade? Por quê?

*Sim. Porque o *feedback* pontuado de maneira clara, norteia o caminho a seguir, melhorando o atendimento ao cliente, como também, a prestação de serviços.*

De acordo com o ponto de vista do gestor, poder ser possível que o *feedback* seja uma ferramenta que, se usada de maneira eficaz, promova mudanças de atitudes, comportamentos e pensamentos, podendo até mesmo ser um auxílio para trilhar novos caminhos.

5. Como você explicaria a importância de um líder no clima organizacional de uma empresa?

O líder tem importância no que condiz com o caminho que segue junto com sua equipe, servindo de exemplo, base e bússola para conduzir funcionários e empresa para o sucesso e alcance dos objetivos internos, além, do líder buscar sempre a melhor estratégia para criar um clima organizacional saudável, pois um clima ruim interno, com um mau atendimento, conseqüentemente, acarretará no cliente, que terá uma péssima visão do estabelecimento, comprometendo o crescimento e vendas do local.

Para o gestor, o líder influencia no clima organizacional devido a sua atuação sob os liderados e também, a maneira que conduz o seu negócio, interage os componentes da empresa nos respectivos assuntos, assim podendo levar a empresa ao sucesso ou ao fracasso. E esta qualidade do ambiente interno, refletirá no ambiente externo, através do atendimento e receptividade ao cliente.

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS

O presente trabalho teve como objeto de pesquisa a influência da liderança no clima organizacional no setor de vendas da empresa Betha materiais de construção. As pesquisas teóricas com pontos de vistas diferentes dos autores enfatizaram as diversas formas de lideranças e como cada uma delas impacta no ambiente de trabalho, certamente a importância da presença e gestão do líder que servirá de inspiração para que sua equipe execute suas atividades de maneira autônoma e eficiente.

O objetivo geral com a pesquisa bibliográfica do presente objeto de estudo e aplicação do questionário como forma de prática teórica e apresentação dos dados, a liderança influencia o clima organizacional que pretendia alcançar foi realizado e pode ser verificado no gráfico 12, em sua totalidade os entrevistados consideraram significativa a presença e direcionamento do líder junto com a sua equipe na execução das tarefas e gestão da organização.

Os objetivos específicos obtiveram resultados e comprovação no gráfico 8 sobre o levantamento do estilo de liderança, em que os entrevistados opinaram em sua maioria para a liderança democrática, assim o colaborador possui uma liberdade e autonomia para negociar com o cliente no setor de vendas. Também no gráfico 9 pode-se impetrar o objetivo específico sobre o ambiente de trabalho que na opinião dos funcionários consideram satisfatório, contribui para o desempenho e satisfação na execução das tarefas, refletindo no ambiente interno entre colaboradores e ambiente externo, no caso o cliente.

A hipótese sobre a influência da liderança no clima organizacional é afirmativa, sendo que a maneira e as estratégias utilizadas pelo líder irão impactar no clima organizacional do setor, que pode ser observado no gráfico 9 sobre o ambiente de trabalho.

Conforme o material bibliográfico pesquisado pode observar que o tipo de liderança na gestão de uma organização irá influenciar de maneira significativa o ambiente de trabalho de seus liderados e de certa forma estruturando a personalidade dos colaboradores, levando dessa

maneira a necessidade de uma adaptação contínua entre ambas as partes, a fim de alcançar alto nível de acertos nas empresas, minimizando riscos e conduzindo- a rumo ao sucesso.

A entrevista com o gestor agregou conhecimento e demonstrou a sua preocupação e importância na maneira de gerenciar e liderar sua equipe e analisar como a sua ação pode impactar no comportamento de seu liderado, ou seja, está coordenando pessoas, seres passíveis de sentimentos e atitudes. Em contrapartida, a limitação da pesquisa ocorreu pelo fato do gestor não autorizar o nome da empresa, empregando o pseudônimo Betha.

No tocante às perguntas da entrevista com o gestor pode-se destacar a postura do líder na condução os fatores intrínsecos que compõem o clima organizacional, sendo importante o compromisso entre o líder e seu funcionário, pois demonstra uma confiança e autonomia no colaborador, fazendo-o sentir importante em seu ambiente de trabalho. Um funcionário internalizado nas atividades e tomadas de decisões da empresa é um sinônimo de fomento para o trabalho eficiente.

Em seguida, destaca-se o relato do gestor sobre a prática do *feedback*, e seu estímulo na motivação e produtividade. A ferramenta do *feedback* pode ser usada no ambiente de trabalho como prática uma das estratégias de motivação, onde o líder pontua os pontos positivos e a melhorar de sua equipe, de maneira a incentivar o aprimoramento do trabalho desempenhado, norteando a equipe para a realização do objetivo proposto.

Por fim, na opinião do gestor a importância de um líder no clima organizacional de uma empresa. O líder além de influenciar o comportamento de seus liderados, pode refletir no clima organizacional da empresa, através de suas atitudes, comportamentos, relacionamento interpessoal e ao lidar com conflitos dentro da organização.

A organização tem um papel importante no alcance de um ambiente de trabalho harmonioso, fornecendo ferramentas para que o líder possa aplicar e usar junto com os liderados. As benéficas nessa relação tende-se a ampliar para todos que atuam alinhadamente aos objetivos da organização. A utilização de tais ferramentas pode ser pesquisa do clima na empresa, avaliação entre líder e liderados, treinamentos periódicos, acesso e informação dos objetivos e metas alcançadas.

Diante das observações foi possível detectar que uma boa liderança influencia diretamente no clima da organização, englobando aspectos bem mais amplos do que corrigir problemas,

repassar tarefas ou desenvolver pessoas. Que se faz necessário aplicar para cada ambiente o tipo correto de liderança, para que visem ampliar a visão dos colaboradores e gestores, que os mesmos venham ver o crescimento do sucesso da corporação.

Foi possível também, reforçar a nossa opinião a respeito do assunto através dos métodos usados. A análise dos gráficos a partir das respostas dos entrevistados do setor de vendas deixa claro o poder da influência da liderança e como ela é importante. O que sugere para a empresa Betha a implementação de programas de treinamento e aperfeiçoamento para os funcionários, pois foi um ponto a melhorar e conseqüentemente, através do treinamento e até mesmo parcerias, aprimorando o conhecimento, habilidades e atitudes da equipe.

O trabalho foi bastante benéfico, pois além de ter a oportunidade de observar os aspectos de uma liderança, foi possível conhecer e perceber a importância de um bom funcionamento organizacional, entre todas as áreas de interface de uma empresa e como é vantajoso o resultado obtido. Sugere-se este campo de pesquisa para empresas de grande porte, bem como, o acompanhamento dos resultados obtidos.

REFERÊNCIAS

ALMEIDA, Denise Ribeiro de. **Análise da cultura e comportamento organizacional**. Salvador: UFBA, 2017.

ARAUJO, Luis César G. de. **Teoria Geral da Administração: aplicação e resultados nas empresas brasileiras**. São Paulo: Atlas, 2004.

ARAUJO, Ariel Santos; TORRES, Diogo Gonzaga Neto. **O modelo de liderança situacional de Hersey e Blanchard como ferramenta de pesquisa em Administração: estudo multicaso nas micro e pequenas empresas de eletro eletrônicos no centro comercial na cidade de Cacoal**. Disponível em: <<http://www.ri.unir.br>>. Acesso em: 24 mar. 2020.

BARROS, Aidil Jesus da Silveira; LEHEFELD Neide Aparecida de Souza. **Fundamentos da Metodologia Científica**. 2. ed. São Paulo: Makron Books, 2000.

BENNIS, Warren; NANUS, Burt. **Líderes: estratégias para assumir a verdadeira liderança**. São Paulo: Harbra, 1988.

BERGAMINI, Cecília W; CODA, Roberto. **Psicodinâmica da vida organizacional: motivação e liderança**. 2. ed. São Paulo: Atlas, 1997.

BISPO, Carlos Alberto Ferreira. **Um novo modelo de pesquisa organizacional**. 2006. Disponível em: <<http://www.scielo.br>>. Acesso em: 08 mar. 2020.

CANUTO, Simone Aparecida; COSTA, Pedro Luiz de Oliveira Neto. **Administração com qualidade: conhecimento necessário para a gestão moderna**. São Paulo: Blucher, 2010.

CERVO, Amado Luiz; BERVIAN Pedro Alcino; SILVA Roberto da. **Metodologia Científica**. 6. ed. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2007.

CHOWDHURY, Subir. **Administração no século XXI: o estilo de gerenciar hoje e no futuro**. São Paulo: Pearson Education do Brasil, 2003.

CONVENIA. **Horário flexível de trabalho em foco**. 2015. Disponível em: <<http://blog.convenia.com.br/horario-flexivel-trabalho-2>>. Acesso em 27 fev. 2020.

DRUCKER, Peter. **Sociedade Pós-Capitalista**. São Paulo: Pioneira, 1995.

DUARTE, Giselle Aparecida; PAPA Adriana Cássia. **Utilização da liderança situacional como estratégico diferencial para as organizações contemporâneas**. 2011. Disponível em: <<http://www.spell.org.br>>. Acesso em 03 abr. 2020.

DESSLER, Gary. **Administração de recursos humanos**. 2. ed. São Paulo: Prentice Hall, 2003.

DIAS, Reinaldo. **Cultura Organizacional**. 2. ed. São Paulo: Alinea, 2003.

DUTRA, Joel Souza. **Gestão de Pessoas: modelo, processos, tendências e perspectivas**. São Paulo: Atlas, 2002.

FACHIN, Odília. **Fundamentos da Metodologia**. 5. ed. São Paulo: Saraiva, 2006.

FRANÇA, Ana Cristina Limongi. **Comportamento organizacional: conceitos e práticas**. São Paulo: Saraiva, 2006.

FERNANDES, Almir. **Administração inteligente**. São Paulo: Futura, 2001.

FERREIRA, Patrícia Itala. **Clima organizacional e qualidade de vida no trabalho**. Rio de Janeiro: LTC, 2013.

FIDELIS, Gilson José; BANOVA, Márcia Regina. **Gestão de recursos humanos: tradicional e estratégica**. 2. ed. São Paulo: Érica, 2007.

GIL, Antônio Carlos. **Métodos e técnicas de pesquisa social**. 6 ed. São Paulo: Atlas, 2008.

JOHANN, Silvio. **Comportamento organizacional**. São Paulo: Saraiva, 2013

JORDÃO, Sonia Dias. **A arte de liderar: vivenciando mudanças num mundo globalizado**. Belo Horizonte: Gráfica e editora Del Rey, 2002.

JUSTINO, Emerson. **Liderança: como superar-se e desafiar outros a fazer o mesmo**. 2 ed. São Paulo: Companhia Editora Nacional, 2012.

KNAPIK, Janete. **Gestão de pessoas e talentos**. Curitiba: Intersaberes, 2012.

LACOMBE, Francisco José Masset. **Recursos Humanos: princípios e tendências**. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 2011.

LAKATOS, Eva Marina; MARCONI Marina de Andrade. **Metodologia do Trabalho Científico**. 7. ed. São Paulo: Atlas, 2013.

LUZ, Ricardo Silveira. **Clima Organizacional**. Rio de Janeiro: Qualitymark, 1996.

LUZ, Ricardo Silveira. **Gestão do Clima Organizacional**. Rio de Janeiro: Qualitymark, 2003.

MAGALDI, Sandro; NETO, Jose Sabaldi. **Gestão do amanhã: tudo que você precisa saber sobre gestão, inovação e liderança para vencer a 4ª revolução industrial**. São Paulo: Gente, 2018.

MANDELLI, Pedro; LORIGGIO Antônio. **Exercendo a liderança: o papel central do líder, sua motivação, proatividade e equilíbrio emocional**. Petrópolis, RJ: Vozes, 2016.

MARCOUSÉ Ian; SURRIDGE Malcolm; GILLESPIE Andrew: **Recursos Humanos**. São Paulo: Saraiva, 2013.

MARRAS, Jean Pierre. **Administração de Recursos Humanos: do operacional ao estratégico**. 14. ed. São Paulo: Saraiva, 2011.

MATOS, Gustavo Gomes de: **Comunicação empresarial sem complicação: como facilitar a comunicação na empresa**. 3. ed. São Paulo: Manole, 2014.

MAXIMIANO, Antônio César Amaru. **Introdução à Administração**. Edição compacta. São Paulo. Atlas, 2008.

MAXIMIANO, Antônio César Amaru. **Introdução à Administração**. 5. ed. São Paulo: Atlas, 2000.

MAXWELL, John C. **Lider 360°: como desenvolver seu poder de influência a partir de qualquer ponto da estrutura corporativa**. Rio de Janeiro: Thomas Nelson Brasil, 2007.

MAYO, Andrew. **O valor humano da empresa**. São Paulo: Prentice Hall, 2003.

MODESTO, Nicole Knop Henriques. **Liderança Situacional: o que é e para que serve?** 2007. Disponível em: <<https://www.repositorio.uniceub.br/jspui>>. Acesso em: 18 maio 2020.

MONTANA, Patrick J; CHARNOV, Bruce H. **Administração**. 2. Ed. São Paulo: Saraiva, 2003.

MOREIRA, Elen Gongora. **Clima Organizacional**. Curitiba IESDE Brasil S.A., 2008.

NACIFE, Jean Marc. **A pesquisa de clima organizacional na prática: o passo a passo para a sua elaboração, aplicação e análise**. Porto Alegre: Simplíssimo, 2019.

OLIVEIRA, Djalma de Pinho Rebouças de. **Teoria geral da administração: uma abordagem prática**. 3. ed. São Paulo: Atlas,, 2012.

PRODANOV, Cleber Cristiano; FREITAS Ernani César de. **Metodologia do trabalho científico [recurso eletrônico]: métodos e técnicas da pesquisa e do trabalho acadêmico**. 2. ed. Novo Hamburgo: Feevale, 2013.

PINTO, Eder Paschoal. **Gestão empresarial: casos e conceitos da evolução organizacional**. São Paulo: Saraiva, 2007.

RIBEIRO, Antônio de Lima. **Gestão de treinamento de pessoas**. São Paulo: Saraiva Educação, 2018.

ROBBINS, Stephen Paul. **Fundamentos do comportamento organizacional**. 8. ed. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2009.

ROBBINS, Stephen P.; JUDGE Timothy A.; SOBRAL Felipe. **Comportamento Organizacional**. Tradução de GOMES, Rita de Cassia. 14. ed São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2010.

SANTOS, Paulo Roberto dos. **O perfil do profissional na indústria 4.0**. 2019. Disponível em: <<http://www.vanzolini.org.br/weblog/2019/03/12/o-perfil-do-profissional-na-industria-4-0>>. Acesso em: 08 mar. 2020.

SANTOS, Rafael Favil. **Gestão de Pessoas: o papel de treinamento e desenvolvimento**. 2009. Disponível em: <<http://www.institutojetro.com/artigos/gestao-de-pessoas-o-papel-de-treinamento-e-desenvolvimento>>. Acesso em: 27 fev. 2020.

SCHEIN, Edgar Henry Schein. **Cultura organizacional e liderança**. 3. ed. São Paulo: Atlas, 2009.

SOUZA, Carla Patrícia da Silva. **Cultura e Clima Organizacional: compreendendo a essência das organizações**. Curitiba. Intersaberes, 2014.

TADEUCCI, Marilsa de Sá Rodrigues. **Motivação e Liderança**. Curitiba: Brasil S.A, 2009.

TOPPING, Peter A. **Liderança e gestão**. Tradução de SERRA, Afonso Celso da Cunha. Rio de Janeiro: Campus, 2002.

VELOSO, Elza Fátima Rosa et al. 2016. Percepção sobre carreiras inteligentes: diferenças entre as gerações y, x e baby boomers. **Revista de Gestão**, vol. 23, p. 88-98.

APÊNDICE A – Roteiro de entrevista

- 1 Qual a estratégia utilizada para propiciar um ambiente de trabalho engajado, dinâmico e eficaz?
- 2 Qual o estilo de liderança mais identifica e como isso reflete nos colaboradores?
- 3 Como qualifica e intensifica a importância do líder na gestão da organização e para a equipe?
- 4 O *feedback* possui relevância como estratégia da liderança no clima organizacional e gera resultados em sua prática?

APÊNDICE B – Questionário

PESQUISA DE LIDERANÇA E CLIMA ORGANIZACIONAL

Prezado respondente, somos graduandos do 8º período do curso Bacharel em Administração pela Faculdade de Ciências Sociais Aplicadas de Belo Horizonte – FACISA BH. Estamos encerrando nossa jornada acadêmica através do Trabalho de Conclusão de Curso – TCC e pedimos a sua colaboração em responder o nosso questionário com a mais realidade possível.

Abaixo seguem as perguntas objetivas que não irão tomar seu tempo.

Faixa etária:

18 à 30 anos 31 à 41 anos 42 à 52 anos 52 à 60 anos acima de 60 anos

Escolaridade:

Ensino fundamental completo Ensino fundamental incompleto Ensino médio completo Ensino médio incompleto Superior incompleto Superior completo Superior cursando

Há quanto tempo você é nosso funcionário: (aproximadamente)?

6 meses à 1 ano 1 ano à 5 anos 6 anos à 10 anos acima de 10 anos

Liderança e Gestão de Pessoas

1. No seu setor existe colaboração e ajuda mútua para execução das metas e objetivos?

sim não às vezes nem sempre

2. Como você avalia o incentivo de seu líder com sua participação em treinamentos?

ótimo bom regular péssimo

3. Como classifica sua abertura para falar a respeito do seu trabalho desempenhado?

ótimo bom regular péssimo

4. Meu líder reconhece quando realizo um bom trabalho?

ótimo bom regular péssimo

5. Como você compreende o estilo de liderança de seus líderes?

Liderança Autocrática: apenas o líder decide sobre as tomadas de decisões.

Liderança Democrática: decisões abatidas com toda equipe.

Liderança Liberal: os colaboradores possuem total liberdade para tomada de decisões.

Liderança Situacional: o líder toma decisões baseada na capacidade da equipe, tempo para entrega da atividade e maturidade conforme cada situação presenciada.

6. Como você avalia os seguintes aspectos sobre o ambiente de trabalho do seu setor. (Regras de segurança, EPI, instalações físicas e maquinário). Caso queira, justifique sua resposta.

ótimo bom regular péssimo

7. Como você avalia os sistemas de remuneração e benefícios sociais oferecidos pela empresa?

ótimo bom regular péssimo

8. Na sua opinião, os programas de treinamentos contribuem para melhor execução de suas atividades ou tarefas?

sim não às vezes nem sempre

9. Na sua opinião, a liderança influencia no clima organizacional no seu setor?

sim não às vezes nem sempre